

기상청 강수유무 예보의
경제학적 비용편익 추정 연구

연세대학교 경제대학원

공공발전 전공

김 강 하

기상청 강수유무 예보의
경제학적 비용편익 추정 연구

지도교수 조 수 진

이 논문을 석사 학위논문으로 제출함

2022년 6월 10일

연세대학교 경제대학원

공공발전 전공

김 강 하

김강하의 경제학 석사 학위논문을 인준함

심사위원 조수진 인

심사위원 심명규 인

심사위원 양희승 인

연세대학교 경제대학원

2022년 6월 10일

감사의 글

“경제학은 ‘돈과 재물’에 대한 학문이 아니라, ‘가치와 선택’에 대한 학문이다”

경제학은 제가 전공했던 대기과학(기상학)과 비슷한 점이 많은 것 같습니다. 두 학문 모두 내생적 비선형성으로 인해 완전한 설명과 정밀한 예측이 불가능한 자연을 다루고 있습니다. 또한 이에 맞서 관찰과 실험을 통해 현상을 개념화하고, 이론을 구축하며, 이를 바탕으로 다시 자연을 해석하고 예측해나가는 방식 또한 닮은 점이 많습니다. 두 학문 모두 자연의 복잡성에 대한 인류의 지적 도전처럼 느껴졌습니다.

다만 자연과학인 기상학은 “무엇이 원인인가?”를 끊임없이 고민하는 반면, 사회과학인 경제학은 “무엇이 중요한가?”에 보다 초점이 맞춰져있는 것처럼 느껴졌습니다. 경제학은 세상 속에 내재된 가치를 찾아내고, 이를 극대화하기 위한 최적의 선택을 모색해나가기 위한 학문 같았습니다.

경제학을 공부할수록 자연의 난해함에 대항하는 비슷하면서도 다른 방식들을 발견하며 점점 더 큰 매력을 느끼게 되었습니다. 그 과정에서 제가 바라보는 세상과 사회가 더 넓고 깊어지는 것도 느낄 수 있었습니다. 이에 경제학을 더 깊게 배우고 싶어 연세대학교 경제대학원까지 오게 되었습니다.

안타깝게도 2020년 입학과 동시에 COVID-19이 세계적으로 유행하였습니다. 때문에 5학기에 이르기까지 학교에 등교해 보지 못했습니다. 과거 이 캠퍼스에서 대기과학을 공부했을 때와 달리 동기, 선·후배님들과의 추억 없이 졸업하게 된 점은 매우 큰 아쉬움으로 남을 것입니다. 하지만 어쩌면 등하교의 번거로움과 인간관계에서 오는 고민이 없었기에 그저 경제학을 마음껏 즐기고 배움의 기쁨을 오롯이 누릴 수 있는 기회가 되었던 것 같기도 합니다.

그 결과 오늘 이 논문이 나오게 되었습니다. 한없이 부족한 제게 이 논문의 첫 글자부터 마지막 문단까지, 모든 부분에 있어 지도 편달을 아낌없이 베풀어 주신 조수진 교수님께 진심으로 감사드립니다. 또한 부족한 제 논문을 긍정적으로

심사해주신 심명규 교수님과 양희승 교수님께도 많은 것을 배웠습니다. 그동안 제가 공부해 온 모든 것들에 의미를 부여할 수 있도록 도와주신 교수님들께 다시 한 번 감사드립니다.

5학기 동안 경제학을 공부할 수 있도록 다양한 측면에서 배려해주신 기상가족 여러분들께도 감사 인사를 올립니다. 특히 그 직관과 통찰, 지혜의 절반이라도 닮고 싶은 존경하는 박광석 기상청장님, 따뜻한 부드러움과 냉철한 결단력을 모두 지니신 유희동 차장님께 진심으로 감사드립니다. 고분고분하지도 않고 씩씩함도 없는 저를 늘 유하면서 단호하게 이끌어주셨던 장동연 국장님, 손승희 청장님, 신도식 청장님, 정준석 청장님, 김성균 원장님, 이우진 단장님, 양진관 국장님, 이미선 국장님께도 감사드립니다. 제 학업 때문에 간혹 업무에 지장이 있었음에도 인희진 과장님, 정현숙 청장님, 허복행 센터장님, 강신중 과장님, 박훈 청장님, 이희서 과장님, 나득균 청장님, 김승범 팀장님, 정관영 국장님, 원재광 과장님께서 늘 너그럽게 이해하고 지원해주신 덕분에 여기까지 올 수 있었습니다. 또한 의지가 되어주는 박세영 연구관님, 구태영 연구관님, 백아람 사무관님께도 감사드리며, 사랑하고 존경하는 맘터전우회 오태석 대장님과 이창재 전문관에게도 다소 감사드립니다. 이 지면에 적지 못한 국·과장님들과 기상가족 여러분들께도 감사인사 올립니다.

아울러 늘 기쁨과 웃음을 통해 제가 충만한 삶을 살아갈 수 있도록 도와주는 몇 안 되는 나의 친구, 김경일·김동휘·이현구 그리고 김진용에게도 감사드립니다.

마지막으로 늘 자랑스러운 형과 형수님, 세상에 온기를 가져다 준 선배 경제학 전공자이자 그 어떤 말로도 다 표현할 수 없을 만큼 사랑하는 아내와 어머니에게 제가 가진 모든 힘을 다해 감사를 표합니다. 사랑합니다, 감사합니다.

2022년 6월

김 강 하

< 차 례 >

표 차례	iv
그림 차례	vi
국문 요약	vii
제1장 서론	1
1.1. 연구의 목적 및 방법	1
1.2. 연구의 구성	5
제2장 기상청 강수유무 예보	6
2.1. 기상청 예보의 구성	6
2.2. 기상청 강수유무 예보의 평가대상	8
2.3. 강수유무 예보정확도 평가지표	9
2.3.1. 강수유무정확도(Accuracy: ACC)	9
2.3.2. 강수맞힘률(Probability Of Detection: POD)	10
2.3.3. 임계성공지수(Critical Success Index: CSI), 적중률(Threat Score: TS) ..	10
2.4. 강수유무 예보정확도 평가지표 분석	11
2.4.1. 예보정확도로부터 사례별 발생횟수 추정식 도출	11
2.4.2. 2021년도 기상청 강수유무 예보 사례 분석	12
2.4.3. 우리나라 강수일수 통계와의 비교	13
제3장 기상청 강수유무 예보의 생산 비용 분석	14
3.1. 기상청 조직·인력 구성	14
3.1.1. 조직 구성	14
3.1.2. 인력 구성	15
3.2. 기상청 예산 구성	18
3.2.1. 인건비	18
3.2.2. 기본경비	18

3.2.3. 주요사업비	19
3.2.3.1. R&D사업	19
3.2.3.2. 정보화 사업	20
3.2.3.3. ODA 사업	20
3.2.3.4. 일반 사업	21
3.3. 기상청 강수유무 예보의 생산원가 분석	22
3.3.1. 분석방법	22
3.3.2. 기본가정	22
3.3.3. 인건비 원가분석	23
3.3.3.1. 본부 하부조직 중 보좌기관	23
3.3.3.2. 본부 하부조직 중 보조기관	23
3.3.3.3. 소속기관 중 부속기관	23
3.3.3.4. 소속기관 중 특별지방행정기관	24
3.3.3.5. 책임운영기관	25
3.3.3.6. 인건비 원가분석 결과	25
3.3.4. 기본경비 원가분석	27
3.3.5. 주요사업비 원가분석	28
3.3.5.1. R&D사업 원가분석	28
3.3.5.2. 정보화 사업 원가분석	28
3.3.5.3. ODA 사업 및 일반사업 원가분석	29
3.4. 기상청 강수유무 예보의 생산원가 분석 결과	30
제4장 기상청 강수유무 예보의 경제학적 가치 추정	31
4.1. 비용-손실 의사결정 모델	31
4.1.1. 기본가정	31
4.1.2. 비용-손실 의사결정 모델 구성	32
4.1.3. 예보의 경제학적 가치(Value Of Forecast: VOF) 추정식	33
4.2. 비용-손실 의사결정 모델의 특수사례 고찰	34
4.2.1. 예보가 100% 맞을 경우의 경제학적 가치	34
4.2.2. 예보가 100% 틀릴 경우의 경제학적 가치	35

4.2.3. 강수유무 예보가 가치를 갖기 위한 조건	36
4.3. CVM을 실시하기 위한 VOF 추정식 변형	37
제5장 CVM	39
5.1. 예비 설문조사	39
5.1.1. 예비 설문조사 개요	39
5.1.2. 예비 설문조사 응답자 분포	40
5.1.3. 예비 설문조사 결과	40
5.1.4. 예비 설문조사의 시사점	42
5.1.4.1. 체감 예보정확도	42
5.1.4.2. 날씨예보 확인 빈도	43
5.1.4.3. 질문지 난해성(1): 무강후 맞힘(<i>cn</i>) 발생비율	44
5.1.4.4. 질문지 난해성(2): 노력의 비용환산에 대한 불명확성	45
5.1.4.5. 질문지 난해성(3): 100% 정확한 예보에 대한 WTP	46
5.1.4.6. 기타 사항	47
5.2. 본 설문조사	48
5.2.1. 본 설문조사 개요	48
5.2.2. 본 설문조사 응답자 분포	49
5.2.3. 본 설문조사 결과: 총괄	50
5.2.3.1. 체감 예보정확도	50
5.2.3.2. 경제학적 비용-손실	51
5.2.3.3. 경제학적 편익	52
5.2.3.4. 경제학적 비용/편익 분석(B/C Analysis)	53
5.2.4. 본 설문조사 결과: 상세분석	54
5.2.4.1. 성별에 따른 VOF 및 체감 예보정확도	54
5.2.4.2. 연령에 따른 VOF 및 체감 예보정확도	55
5.2.4.3. 지역에 따른 VOF 및 체감 예보정확도	56
5.2.4.4. 직업에 따른 VOF 및 체감 예보정확도	58
5.2.4.5. 근무형태에 따른 VOF 및 체감 예보정확도	60
5.2.4.6. 최종학력에 따른 VOF 및 체감 예보정확도	61

5.2.4.7. 날씨예보 확인빈도에 따른 VOF 및 체감 예보정확도	62
5.2.4.8. VOF와 체감 예보정확도의 관계	62
제6장 결론	63
6.1. 연구결과	63
6.2. 확정성과 한계	64
참고문헌	65
Abstract	67
<부록 1> 예비 설문조사지	69
<부록 2> 본 설문조사지	71

< 표 차 례 >

[표1] 기상정보의 경제학적 가치에 대한 해외 연구 사례	3
[표2] 기상정보의 경제학적 가치에 대한 국내 연구 사례	3
[표3] 기상청 예보의 종류	6
[표4] 단기예보(강수유무) 발표여부 및 평가대상 수	8
[표5] 예보정확도 평가 매트릭스	9
[표6] 2021년도 예보평가 사례별 횟수 및 비율 추정	12
[표7] 2021년도 날씨 특성 추정	13
[표8] 우리나라 강수일수 통계	13
[표9] 기상청 조직 구성	15
[표10] 기상청 인력 구성(급수별 정원)	16
[표11] 기상청 인력 구성(직렬별 현원)	16
[표12] 기상청 부서별 운영정원	17
[표13] 2022년도 기상청 인건비 구성	18
[표14] 2022년도 기상청 기본경비 구성	19

[표15]	2022년도 기상청 R&D사업 구성	20
[표16]	2022년도 기상청 정보화사업 구성	20
[표17]	2022년도 기상청 ODA사업 구성	21
[표18]	2022년도 기상청 일반사업 구성	21
[표19]	기상청 예보생산 필수부서 및 부서별 운영정원	26
[표20]	2022년도 기상청 예보생산 원가(인건비) 분석	27
[표21]	2022년도 기상청 예보생산 원가(기본경비) 분석	27
[표22]	2022년도 기상청 R&D사업 중 예보생산 원가분석 결과	28
[표23]	2022년도 기상청 정보화사업 중 예보생산 원가분석 결과	29
[표24]	2022년도 기상청 일반사업 중 예보생산 원가분석 결과	29
[표25]	2022년도 기상청 예보생산 원가 분석 결과	30
[표26]	강수유무 예보를 활용하는 경우의 예상 비용과 손실	31
[표27]	기후값에 의존하는 경우의 예상 비용과 손실	32
[표28]	강수유무 예보에 대한 비용-손실 의사결정 모델	32
[표29]	전국 연평균 강수일수 및 2021년 기준 예보-관측 비율	38
[표30]	예비 설문조사 응답자의 특성	40
[표31]	예비 설문조사 응답자의 체감 예보정확도	41
[표32]	예비 설문조사 응답자의 VOF 추정을 위한 질문 결과	41
[표33]	[표33] 예비 설문조사 응답자의 L 과 VOF 추정치	41
[표34]	날씨예보 확인빈도 관련 답변 변경	43
[표35]	무강수맞힘(cn) 관련 설문문항 변경	45
[표36]	강수맞힘(h) 관련 설문문항 변경	45
[표37]	강수예보 대비 비용(C) 관련 설문문항 변경	46
[표38]	VOF ₁₀₀ 의 WTP 관련 설문문항 변경	47
[표39]	성별·연령별·지역별 인구비례(단위: 명)	48
[표40]	응답자 분포: 직업별(단위: 명)	49
[표41]	응답자 분포: 근무형태별(단위: 명)	49
[표42]	응답자 분포: 학력별(단위: 명)	49
[표43]	응답자 분포: 예보 확인빈도별(단위: 명)	50

[표44] 본 설문조사 응답자의 체감 예보정확도	50
[표45] 본 설문조사 결과 요약	51
[표46] 성인 1인당 월간/연간 및 성인 총 비용-손실	52
[표47] 기상청 강수유무 예보의 비용/편익 분석 결과	53
[표48] 성별·근무형태별 응답자 분포(단위: 명)	54
[표49] 연령대별 체감 예보정확도	55
[표50] 지역별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)	56
[표51] 직업별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)	58
[표52] 직업별 VOF(중앙값)와 근무형태 간 상관관계	59
[표53] 지역별 VOF(중앙값·평균값)와 직업 간 상관관계	59
[표54] 직업별·근무형태별 응답자 분포(단위: 명)	60
[표55] 최종학력별·근무형태별 응답자 분포	61
[표56] VOF와 체감예보정확도 간 상관관계	62
[표57] 기상청 강수유무 예보의 비용편익 분석 결과	63

< 그림 차례 >

[그림1] 예비 설문조사 응답자의 날씨예보 확인빈도	43
[그림2] 예비 설문조사 응답자의 체감 무강수맞힘(<i>cn</i>) 발생비율	44
[그림3] 본 설문조사 결과에 대한 VOF 히스토그램	53
[그림4] 성별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)	54
[그림5] 연령별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)	55
[그림6] 지역별 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)	56
[그림7] 지역별 VOF(중앙값) 분포도	57
[그림8] 직업별 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)	58
[그림9] 근무형태별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI) ...	60
[그림10] 최종학력별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI) ·	61
[그림11] 확인빈도별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI) ·	62

국 문 요 약

기상청 강수유무 예보의 경제학적 비용편익 추정 연구

기후위기 시대에 위험기상이 점점 더 자주, 더 강하게 발생하면서 날씨예보의 중요성도 높아지고 있다. 특히 대부분의 기상재해가 물 현상에 의해 나타나는 만큼 강수유무에 대한 예보가 중요해지고 있다. 그렇다면 그 가치는 얼마나 될까? 본 연구를 통해 기상청 강수유무 예보의 경제학적 가치를 추정하였다.

‘동네예보’는 2~3일 후의 날씨를 예측하여 국민의 일상부터 방재대응까지, 사회에 가장 큰 영향을 주는 기상청의 대표적인 날씨예보 서비스이다. 동네예보의 생산비용을 추정하기 위해 기상청의 2022년도 세출예산을 분석하였다. 먼저 인건비와 기본경비는 부서별 사무분장을 근거로 예보현업에 직간접적으로 관여하는 인원의 비율을 도출해 분석하였다. 주요사업비는 세부사업 단위에서 예산서를 근거로 분석하였다. 그 결과 예보생산원가는 연간 총 1,613.1억 원으로 분석되었다. 이는 기상청의 2022년도 총 세출예산의 35.6%이다.

편익을 분석하기 위해 먼저 비용-손실 의사결정 모델을 구성하였다. 먼저 강수의 예보유무와 관측유무에 따라 강수맞힘(Hit: h), 강수놓침(Miss: m), 빗나감(False alarm: f), 무강수맞힘(Correct negatives: cn)으로 구성된 2x2 매트릭스를 구성한다. 여기에 강수예보가 있을 경우 이에 대비하기 위한 일정한 비용(Cost: C), 강수가 예보 없이 관측될 경우 일정한 손실(Loss: L)이 발생한다고 가정하였다.

이 경우 예보를 활용할 때 비용-손실의 기댓값(E_{use})은 $E_{use} = C(h+f) + Lm$ 가 된다. 반면 동네예보를 전혀 활용하지 않는 사람은 기후학적으로 연중 강수일수 비율(Ratio of Precipitation days: rp)에 따라 확률적으로 C , L 이 발생한다고 가정한다. 이 경우의 비용-손실 기댓값(E_{ign})은 $E_{ign} = C(rp) + L(1-rp)rp$ 이다.

두 기댓값의 차이가 동네예보를 활용함으로써 감소된 비용-손실이므로, 이를 예보의 경제학적 가치(Value Of Forecast: VOF)로 추정한다. 즉, $VOF = E_{ign} - E_{use}$.

한편 경제학적 가치는 최소수용의사금액(Willingness To Accept: WTA)보다 최대지불의사금액(Willingness To Pay: WTP)이 더 잘 포착하는 것으로 알려져 있다. 그런데 L 은 ‘예상치 못한 강수에 의한 손실’이므로 직접 묻는다면 WTA로 인식되어 과대평가될 우려가 있다. 이에 100% 정확한 가상의 예보를 가정하였다. 100% 예보의 경제학적 가치(VOF_{100})는 $VOF_{100} = L(1-rp)rp$ 로 유도되고, 따라서 100% 예보에 대한 WTP를 묻는 것으로 L 을 도출할 수 있게 된다.

그 결과 $VOF = C[rp - (h+f)] + VOF_{100} \left[1 - \frac{m}{(1-rp)rp} \right]$ 가 되고, 여기에 2021년 h , m , f 와 기후값 rp 를 적용하면, $VOF = 0.167C + 0.820VOF_{100}$.

이를 바탕으로 예비 설문조사를 거친 후 전국 18세 이상 성인남녀 1,000명을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 그 결과 VOF는 성인 1인당 월 5,827원(중앙값)으로 분석되었다. 이를 2022년 성인남녀 인구 약 4,663만 명으로 확장하면 연간 약 3조 2,606.1억 원으로 분석되었다.

종합하면 기상청이 제공하는 현재 수준의 강수유무 예보는 연간 생산원가가 1,613.1억 원인 반면 그에 따른 18세 이상 성인인 국민들의 경제학적 편익은 연간 3조 2,606.1억 원으로 분석되었다. 비용대비 편익(B/C)이 20.2로, 기상청의 강수유무 예보는 매우 예산효율적인 것으로 분석되었다.

본 연구는 모든 이산적 예측시스템에 응용·적용 가능한 확장성이 있다. 다만 C , VOF_{100} 는 설문조사 시점의 기상·기후 조건에 영향을 받으므로 연구 신뢰도를 높이기 위해서는 엄밀한 조건에서 여러 번의 설문조사를 실시하는 등 추가연구가 필요하다.

핵심되는 말: 기상청, 날씨예보, 동네예보, 예측시스템, 경제학적 가치, 비용편익 분석, CVM, 설문조사

제1장 서론

1.1. 연구의 목적 및 방법

기후위기 시대이다. 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법(’21.9.24. 제정)」에서는 ‘기후위기’를 기후변화가 극단적인 날씨뿐만 아니라 물 부족, 식량 부족, 해양 산성화, 해수면 상승, 생태계 붕괴 등 인류 문명에 회복할 수 없는 위험을 초래하여 획기적인 온실가스 감축이 필요한 상태로 정의하고 있다.

IPCC¹⁾ 제6차 평가보고서 중 2021년 8월 승인된 제1실무그룹 보고서에 따르면, 과거 2000년 동안 지구는 유례없이 빠른 속도로 온난화되었으며, 관측된 온난화는 인간 활동으로 인한 배출가스에서 기인한 것으로 분석되었다. 지구 표면온도는 과거 2000년 중 1970년 이후 가장 빠르게 증가하였으며, 가장 최근의 온난기인 약 6,500년 전 중 수백 년 동안의 온도보다 최근 10년(2011~2020년)의 온도가 더 높은 것으로 분석되었다.

이로 인해 1950년대 이후 대부분의 육지에서 폭염 등 극한고온의 발생빈도가 높아지고, 호우의 빈도와 강도가 증가하였다. 또한 과거 40년 동안 전 세계에서 강한 열대성저기압(3~5등급)의 발생비율이 증가하였으며, 한반도가 위치한 북태평양 서쪽 해상에서 열대성저기압의 세력이 최고조에 달하는 위도가 과거 대비 북쪽으로 이동했을 가능성이 높은 것으로 보인다. 뿐만 아니라 인간의 영향으로 인해 1950년대 이후 복합적인 극한현상²⁾의 발생확률이 증가되었을 가능성이 높다. 요컨대 인간 활동에 따른 기후변화로 인해 국민의 안전을 위협하는 태풍, 집중호우와 같은 위험기상 현상의 발생 빈도와 강도가 증가하는 것으로 보인다.

위험기상 현상의 빈도와 강도가 증가할수록 기상청이 발표하는 기상정보는 더욱 중요

1) 기후변화에 관한 정부 간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)

2) 복합적인 극한현상은 사회적, 환경적 위협에 기여하는 다양한 요인이나 위험 요인이 합쳐져 발생한다. 그 예로 동시다발적인 폭염과 가뭄, 복합적인 홍수(예: 극한 강수나 하천 범람을 동반하는 폭풍해일), 복합적이고 산발에 취약한 기상 조건(고온, 건조, 강풍), 서로 다른 지역에서 동시에 발생하는 극한현상 등을 들 수 있다.

해질 것이다. 그러나 그 중요성을 명시적인 경제학적 가치로 환산하는 것은 쉽지 않은 문제이다. 기상청이 발표하는 기상정보는 정부에서 발표하는 공공정보로서 국민 누구나 확인할 수 있기에 배제성이 없으며, 누군가의 소비가 타인의 소비를 제한하지 않아 경합성이 결여되어 있는 대표적인 공공재이기 때문이다. 따라서 시장이 형성되어있지 않고, 수요·공급법칙에 따른 시장가격이 결정될 수 없으므로 기상정보에 내재된 경제학적 가치는 다양한 비시장성 재화에 대한 가치평가방법을 통해 추정될 수밖에 없다.

이러한 기상정보의 가치를 추정하려는 시도는 국내외에 여러 번 있어왔다. Katz and Lazo(2010)는 프로토 타입 의사결정 모델로서 비용-손실 의사결정 모델(Cost-loss decision-making model)을 통해 기상·기후 예측정보의 경제학적 가치를 정량화 하는 방법을 제안하였다. 오진아 등(2011)이 부산·경남 지역 국민 400명 대상으로 수행한 건강예보 서비스³⁾에 대한 지불의사금액(Willingness To Pay: WTP) 추정 연구에 따르면 400명의 연구참여자 중 47.5%인 190명이 지불의사가 있었고 이들의 평균 WTP는 7,184.21원인 것으로 나타났다. 조영상 등(2011)은 비시장성 재화를 실제 시장이 있는 것처럼 가상의 상황을 설정하여 설문조사 또는 실험적 방법으로 그 가치를 측정하는 조건부 가치추정법(가상가치평가법, Contingent Valuation Method: CVM)을 이용하여 도시기상 정보서비스⁴⁾에 대한 가구별 연평균 WTP가 5,963원임을 분석한 바 있다. 유승훈 등(2011) 역시 CVM을 통해 연간 기상서비스의 경제적 가치를 가구당 20,420.76원, 전국 확장 시 약 3,550억 원으로 추정하였다. 한편 김혜민 등(2020)은 기상관측장비와 예측모델에 대한 한계지불의사금액(Marginal Willingness To Pay: MWTP)을 조사하여 기상항공기의 활용시간 1시간 개선 시 34원, 재해발생 시 모바일 기상관측차량의 활용을 1%P 개선 시 31원, 황사·연무통합예측모델, 지역 파랑예측모델, 기후예측모델의 예측정확도 1%P 개선당 각각 48원, 18원, 17원 등을 도출하였다.

3) 건강과 관련된 유용한 기상정보 즉, 건강에 문제를 일으킬만한 건조, 황사, 폭염, 한파 등에 대하여 발표되는 기상특보를 가공하여 건강에 취약한 집단, 예를 들어 천식과 같은 호흡기질환, 아토피와 같은 피부질환, 심혈관질환 등의 환경성질환을 가진 사람들에게 건강정보를 함께 제공하는 가상의 맞춤형 서비스

4) 기존 동네예보에서 추가적으로 국지성 호우, 도시열섬, 열대야, 꽃가루 확산 경로 등과 관련된 정보를 제공해 주고, 기존 3시간 간격의 기상예측을 1시간 간격으로 제공하며 동시에 10분 단위의 분석정보를 고해상도로 제공해주는 가상의 서비스

[표1] 기상정보의 경제학적 가치에 대한 해외 연구 사례

주제	자료원	국가	연구결과	방법론
기상정보	Lazo & Chestnut	미국	가구당 연간 USD109 미국 전체 USD114억	CVM
기상예보의 개선	Lazo(2005)	미국 (9개 주)	연간 USD17.88 미국 전체 USD18.7억	probit, CVM
진화로 제공되는 기상정보	Rollins & Shaykewich(2003)	캐나다 온타리오주의 토론토	농업분야: USD2.17 공공분야: USD0.60 평균: USD1.20 총 가치: USD 1,650만	CVM
농업	Predicatori et al. (2008)	이탈리아	해충방제, 제초제 살포, 서리시기, 기상재해 각 부분별 100유로이상 지불의사가 있다는 응답자: 50% 이상	CVM
레저 (스키)	Alberini et al (2010)	스위스 산악지대	눈사태 경보의 개선 WTP: CEF42~46 (USD 48~52.6)	CVM

「국내 기상예보 서비스의 경제적 가치(박선영 등, 2015)」 발췌

[표2] 기상정보의 경제학적 가치에 대한 국내 연구 사례

주제	자료원	국가	연구결과	방법론
건강예보 서비스 (부산·경남)	오진아 등 (2011)	한국 (부산·경남)	연구참여자 400명 중 지불의사 있는 참여자: 47.5% 지불의사 표현한 사람들의 평균WTP: 7,184.21원	다중 회귀분석
도시기상 정보서비스	조영상 등 (2011)	한국	가구별 연평균 WTP 5,963원	CVM
기상서비스	유승훈 등 (2011)	한국	가구당 연간 20,420.76원 전국 연간 약 3,550억 원	CVM
장비·모델 개선	김혜민 등 (2020)	한국	기상항공기 활용: 34원/1시간 재해 시 관측차량: 31원/1%P 황사·연무통합예측모델: 48원/1%P 지역 파랑예측모델: 18원/1%P 기후예측모델: 17원/1%P	컨조인트 분석법

앞서 소개한 연구들은 외국에서 수행되어 우리나라에 직접 대응되지 않거나, 실제 제공되지 않는 가상의 서비스에 대한 경제학적 가치 추정 연구라는 한계가 있다. 또한 MWTP를 추정하는 것으로는 실제 날씨예보가 갖는 경제적 가치의 총량을 측정하는데 한계가 있다.

따라서 본 연구에서는 기상정보의 실수요자인 국민들이 실제로 체감하는 WTP를 직접적으로 추정하고자 하며, 연구대상을 기상청이 국민들에게 실제로 제공 중인 서비스 중 강수유무 예보로 한정하여 구체화하자 한다. 또한 이를 위한 방법론으로 국내외 다수 연구들에서 활발하게 활용된 CVM을 통해 그 가치를 추정하고자 한다.

한편 유승훈 등(2011)은 기상서비스의 경제학적 가치가 전국에서 연간 3,550억 원이며, 기상청의 2010년 예산인 2,470억 원보다 큰 금액이라는 결론을 도출하였다. 그러나 기상청의 예산 2,470억 원에는 기상서비스 생산비용뿐만 아니라 청사 시설관리, 연구개발, 국제협력 등을 위한 예산이 모두 포함되어 있어 이를 기상서비스 생산비용으로 간주해서는 곤란하다. 이러한 한계를 넘어서기 위해 본 연구에서는 기상청의 2022년도 예산서를 분석하여 연간 소요예산 중 예보생산에 투입되는 예보생산 원가를 추정하고자 한다. 이를 통해 기상청이 생산하는 현재수준의 강수유무 예보가 창출하는 경제학적 편익의 투입 원가대비 효율성(B/C)을 분석할 수 있을 것이다.

1.2. 연구의 구성

먼저 제2장에서는 기상청이 제공하고 있는 대국민 예보서비스의 종류에 대해 알아보하고자 한다. 특히 그 중에서 본 연구의 주제가 되는 동네예보(단기예보)에 대해 상세히 설명하고, 여러 가지 강수유무 예보의 정확도에 대해서도 알아본다.

제3장에서는 기상청의 조직, 인력, 예산을 분석하여 예보생산 원가를 도출한다. 조직과 인력구성의 특성을 분석함으로써 인건비 및 기본경비 원가를 도출한다. 이후 R&D, 정보화, ODA 및 일반 사업의 구성과 특성에 대해 살펴보고, 이 중 각 사업별 특성을 고려하여 실제 예보생산에 소요되는 예산을 추정함으로써 날씨예보의 생산원가를 분석해보고자 한다.

제4장에서는 제2장에서 제시한 다양한 강수유무 정확도 및 이를 활용한 분석을 통해 비용-손실 의사결정 모델을 구성한다. 또한 가상의 특수사례인 예보정확도 100%, 0%의 가정을 통해 구성된 비용-손실 의사결정 모델에 대한 이해향상을 도모하고자 한다. 또한 100% 예보정확도를 가진 가상의 예보에 대한 가치를 근거로 CVM을 위한 설문 조사를 보다 정교하게 설계하는 방법을 제안한다.

제5장에서는 예비 설문조사를 통해 다양한 시사점을 이끌어내고, 이를 바탕으로 전국 18세 이상 성인남녀 1,000명을 대상으로 한 설문조사를 통해 기상청 강수유무 예보의 경제학적 편익을 추정하고, 그 결과를 분석한다.

마지막으로 제6장에서 이상의 논의를 종합한 결론과 시사점을 도출함으로써 기상청이 제공하는 강수유무 예보의 경제학적 비용편익 분석(B/C Analysis)을 시도한다. 이를 통해 현재 기상청에서 제공하는 서비스가 갖는 의의와 한계 등을 고찰해보고자 한다.

제2장 기상청 강수유무 예보의 이해

2.1. 기상청 예보의 구성

기상청이 발표하는 예보는 발표하는 시점으로부터 향후 얼마나 먼 미래까지의 날씨 정보를 전달하는지, 즉 ‘예보기간’에 따라 구분된다. 가장 짧은 예보기간을 갖는 초단기 예보는 향후 6시간 이내에 대한 기상예측 정보를 전달한다. ‘동네예보’라 불리는 단기 예보는 향후 2~3일 후까지의 날씨 예측정보를 제공한다. 향후 10일까지의 기상전망은 중기예보라 불린다. 이보다 더 긴 예보기간을 갖는 장기예보로서 1개월 전망과 3개월 전망이 있으며, 계절별·연별 기후전망을 제공하는 계절기후전망과 연기후전망으로 이어진다.

[표3] 기상청 예보의 종류

명칭	예보기간	예보간격	발표요소	발표시간	
초단기예보	6시간	1시간	6개 기상실황 및 8개 예보요소	10분간격	
단기예보 (동네예보)	2~3일	1시간	기온, 최고·최저기온, 강수형태, 강수확률, 강수량, 적설, 하늘상태, 풍향, 풍속, 습도, 파고 등 12개 요소	일 8회	
중기예보	10일	12/24시간	육상·해상 날씨, 최고·최저기온, 파고	일 2회	
장기예보	1개월 전망	1개월	1주일	주별 기압계 전망, 기온, 강수량	주 1회
	3개월 전망	3개월	1개월	월별 기압계 전망, 기온, 강수량	월 1회
기후전망	계절기후전망	3개월	3개월	평균기온, 강수량, 엘니뇨/라니냐 전망	연 4회
	연기후전망	1년	1년	평균기온, 강수량, 엘니뇨/라니냐 전망	연 1회

각각의 예보는 서로 다른 특징을 갖고 있어 날씨정보의 수요와 활용 목적에 따라 주 사용자층이 다소 상이한 측면이 있다. 초단기 예보는 현재의 기상 실황과 향후 몇 시간 이내의 대응방향을 결정하는 것이 중요한 재난방재활동에 주로 활용된다. 단기예보인 동네예보는 내일부터 최대 글피까지의 날씨정보를 제공함으로써 국민들의 일상적인 삶에서부터 방재대응에 이르기까지 가장 폭넓게 활용되고 있는 기상청의 대표 날씨정보

서비스이다. 중기예보는 여행 등의 계획 수립 시에 주로 활용되며, 장기예보와 기후전망은 개인적 활용보다는 농업·산업·상업적 활동에서 활용가치가 높은 정보이다.

한편 이러한 정규예보 외에도 갑작스런 기상변화가 예상되거나 국민들에게 보다 상세한 날씨 변화를 알려줄 필요가 있을 경우 기상정보를 발표한다. 날씨예보에 대한 상세한 설명을 제공하기 위한 날씨해설도 발표된다. 위험기상이 발생하거나 예상될 경우에는 주의보·경보로 구성된 기상특보가 발표되며, 이에 대한 사전 예고격인 예비특보 역시 기상청이 제공하는 주요 기상서비스 중 하나이다. 이 외에도 자외선·동파가능·대기확산 지수를 포괄하는 생활기상지수와 식중독·감기가능·천식폐질환가능·뇌졸중가능·꽃가루 농도위험지수를 포괄하는 보건기상지수, 산악날씨와 해수욕장예보 등 다양한 맞춤형 기상정보서비스도 제공되고 있다.

기상청이 제공하는 수많은 기상정보서비스 중 국민들에게 가장 큰 영향을 미치는 것은 단연 단기예보(동네예보)이다. 그리고 다양한 날씨요소 중에서도 비가 오는지를 알려주는 강수유무 예보는 더욱 특별하다. 오늘내일 중 강우나 강설의 여부에 따라서 입는 옷, 출퇴근 동선, 삶의 크고 작은 약속과 계획에 이르기까지, 각 국민 개개인의 일상에 지대한 영향을 끼치기 때문이다. 뿐만 아니라 방재대응의 측면에서 강수유무, 강수시간, 강수량은 매우 중요한 정보이다.

때문에 기상청이 제공하는 강수유무 예보에 대한 정확도는 큰 관심의 대상이며 논란거리가 되기도 한다. 실제 지난 2017년 7월 발표된 감사원 감사보고서⁵⁾에 따르면 감사일 기준 최근 5년간 기상청 강수유무 예보의 적중률(CSI)은 46.1%에 불과한 것으로 발표되었으나, 기상청이 발표한 2012~2016년 평균 예보 정확도(ACC)는 92.1%로 나타나 논란이 되기도 하였다. 이런 논란은 강수유무 예보의 정확도를 평가하는 방법의 차이로부터 기인한다.

5) 기상예보 및 지진통보 시스템 운영실태 특정감사 보고서(감사원, 2017.7월)

2.2. 기상청 강수유무 예보의 평가대상

기상청이 발표하는 강수유무에 대한 평가는 일 8회 발표하는 단기예보 중 모레까지의 3시간 단위 강수유무 예보를 대상으로 한다. 비록 현재 단기예보는 최대 글피까지 1시간 단위의 강수유무 정보를 제공하고 있으나, 과거부터 시행된 강수유무 평가의 통계 연속성을 유지하기 위해 평가대상을 한정할 것이다. 이 경우 예보는 한 지점당 최대 22개의 평가대상 날씨정보가 발표된다. 예를 들어 오늘 05시에 발표된 단기예보에 포함된 오늘 09시부터 모레 24시까지 3시간 간격으로 총 22개의 날씨정보가 평가대상이 된다. 지점별로 하루 8번의 예보가 발표되므로, 각 지점별로 일 148개의 강수유무 예보가 평가대상이 된다.

[표4] 단기예보(강수유무) 발표여부 및 평가대상 수

발표 시간	오늘							내일							모레							평가 대상		
	06	09	12	15	18	21	24	03	06	09	12	15	18	21	24	03	06	09	12	15	18		21	24
02시	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								15개	
05시		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22개
08시			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21개
11시				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20개
14시					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	19개
17시						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	18개
20시							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	17개
23시								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16개

※○는 정보제공 의미(예: 02시 발표 시 오늘 06시~내일 24시 날씨정보 제공) 총 148개

또한 전국 247개 대표지점을 대상으로 강수유무 평가가 이루어지므로, 하루에 36,556개의 강수유무 예보가 평가대상이 된다. 이를 1년으로 환산하면 총 13,342,940개 강수유무 예보가 전국 강수유무 예보정확도 평가대상이 된다.

2.3. 강수유무 예보정확도 평가지표

강수유무 예보는 예보단위인 3시간 이내에 0.1mm 이상의 강수관측 여부를 기준으로 맞음과 빗나감을 구분한다. 이때 강수예보 유무와 강수관측 유무를 기준으로 하여 2x2 매트릭스를 구성할 수 있다.

[표5] 예보정확도 평가 매트릭스

		강수관측	
		강수관측 있음	강수관측 없음
강수예보	강수예보 있음	강수맞힘(Hit: h)	빗나감(False alarms: f)
	강수예보 없음	강수놓침(Miss: m)	무강수맞힘(Correct negatives: cn)

강수예보가 있었고 실제 강수가 관측된 경우 강수맞힘(Hit: h), 예보와 달리 강수가 없었을 경우 빗나감(False alarms: f)으로 평가된다. 반대로 강수가 예보되지 않은 상황에서 실제 강수가 관측된 경우 강수놓침(Miss: m), 예보와 같이 실제 강수관측도 없었다면 무강수맞힘(Correct negatives: cn)으로 평가된다.

위 네 가지 사례의 발생비율을 다양하게 조합함으로써 기상학적 특성을 나타낼 수도 있다. 이를테면 단순히 예보가 맞은 비율은 강수맞힘(h)과 무강수맞힘(cn)을 더한 $h+cn$ 으로 나타낼 수 있다. 이와 같이 h, m, f, cn 의 비율을 다양하게 조합하여 하나의 숫자로 강수유무 예보의 정확도를 나타내는 지표를 구성할 수 있다.

2.3.1. 강수유무정확도(Accuracy: ACC)

강수유무정확도(Accuracy: ACC)는 전체 예보사례 중 강수맞힘과 무강수맞힘의 비율로 나타낸다. 생산된 모든 강수유무 예보를 평가대상으로 하는 예보정확도로서 기상청의 대표 예보정확도이기도 하다. 다만 우리나라 기후상 비가 오지 않는 날이 오는 날보다 더 많기 때문에 무강수맞힘(cn) 비율이 커지면서 ACC는 비교적 쉽게 높은 점수를 나타낸다. 때문에 맑은 날보다 비오는 날에 더 민감한 실제 국민들이 체감하는 정확도에 비해

예보정확도를 과대평가한다는 비판이 있다.

$$(1) \quad ACC = \frac{h + cn}{h + m + f + cn}$$

2.3.2. 강수맞힘률(Probability Of Detection: POD)

강수맞힘률(Probability Of Detection: POD)은 강수가 관측된 사례 중에서 강수예보가 있었던 사례의 비율을 나타낸다. 기상재해를 발생시킬 수 있는 강수가 사전에 예보되었는지에 방점을 둔 예보정확도 지표이다. 다만 강수예보를 적극적으로 할 경우 POD는 높은 점수를 받게 된다. 극단적으로 말해 모든 경우에 강수를 예보할 경우 강수 놓침(m)이 0이 되어 POD가 100%가 되는 한계를 갖고 있기도 하다.

$$(2) \quad POD = \frac{h}{h + m}$$

2.3.3. 임계성공지수(Critical Success Index: CSI), 적중률(Threat Score: TS)

임계성공지수(Critical Success Index: CSI) 또는 적중률(Threat Score: TS)은 강수가 예보되거나 관측된 경우($h + m + cn$) 중 예보가 맞은 경우(h)의 비율로 나타낸다. ACC에서 무강수맞힘(cn)을 계산에서 제외한 형태로서 예보의 주된 관심이 되는 강수 예보·관측에 초점을 맞춘 지표이다. 강수예보를 소극적으로 할수록 CSI가 높아지는 경향이 나타나며, 강수영역과 시점이 조금만 달라져도 다른 지표들에 비해 점수가 크게 하락하는 특징이 있다.

$$(3) \quad CSI = \frac{h}{h + m + f}$$

2.4. 강수유무 예보정확도 평가지표 분석

2.4.1. 예보정확도로부터 사례별 발생횟수 추정식 도출

기상청이 공개하고 있는 예보정확도를 나타내는 대표적인 지표인 ACC, POD, CSI는 모두 [표5]에 나타난 h , m , f , cn 간의 비율을 바탕으로 계산된다. 또한 그 정의상 h , m , f , cn 을 벗어난 경우의 수는 존재할 수 없으므로 식(4)가 성립된다.

$$(4) \quad N = h + m + f + cn = 1$$

따라서 식(1)부터 식(4)까지 4개의 방정식과 방정식을 구성하는 4개의 변수(h , m , f , cn)는 하나의 닫힌 방정식계로 구성된다. 이에 따라 4개 변수를 모두 기상청이 공개하는 ACC, POD, CSI로부터 추정할 수 있으며, 이는 식(5)와 같이 유도된다.

$$(5) \quad \left[\begin{array}{l} h = (1 - ACC) \cdot \frac{CSI}{1 - CSI} \\ m = (1 - ACC) \cdot \frac{CSI}{1 - CSI} \cdot \frac{1 - POD}{POD} \\ f = (1 - ACC) \cdot \left(1 - \frac{CSI}{1 - CSI} \cdot \frac{1 - POD}{POD} \right) \\ cn = \frac{ACC - CSI}{1 - CSI} \end{array} \right]$$

2.4.2. 2021년도 기상청 강수유무 예보 사례 분석

식(5)를 바탕으로 기상청 행정홈페이지에 공개된 2021년도 ACC, POD, CSI를 통해 분기별 h , m , f , cn 발생비율을 추정할 수 있다. 강수유무 예보의 평가대상이 하루 36,556개이므로 각각의 발생 횟수도 추정이 가능하다. 이는 [표6]과 같다.

[표6] 2021년도 예보평가 사례별 횟수 및 비율 추정

		2021년				평균
		1분기	2분기	3분기	4분기	
예보평가 지수	ACC	.942	.913	.847	.936	.909
	POD	.77	.65	.62	.60	.65
	CSI	.50	.47	.38	.40	.43
평가사례 수(비율)	강수맞힘(h)	190,822 (.058)	256,650 (.077)	315,377 (.094)	82,958 (.025)	845,807 (.069)
	빗나감(f)	133,823 (.041)	151,218 (.045)	321,267 (.096)	69,131 (.021)	675,439 (.054)
	강수놓침(m)	56,999 (.017)	138,196 (.042)	193,295 (.057)	55,305 (.016)	443,796 (.037)
	무강수맞힘(cn)	2,908,395 (.884)	2,780,532 (.836)	2,533,213 (.753)	3,155,758 (.938)	11,377,898 (.840)

강수맞힘(h) 비율은 3분기에 가장 높으나, 강수놓침(m) 비율 역시 가장 높은 것을 알 수 있다. 이는 우리나라 기후 특성상 여름철에 강수일수가 많기 때문이다. 실제 강수가 관측된 사례($h+m$)는 분기별로 각각 1분기 247,821회(7.5%), 2분기 394,846회(11.9%), 3분기 508,672회(15.1%), 4분기 138,263(4.1%)로 3분기에 가장 높다. 이는 강수를 예보한 사례($h+f$)도 마찬가지이다.

또한 3분기에 ACC와 CSI가 가장 낮고, POD도 낮은 편임을 볼 수 있는데, 이는 우리나라가 여름철에는 국지적인 소나기가 자주 발생하는 등 예보의 난이도가 상승하기 때문인 것으로 보인다.

[표7] 2021년도 날씨 특성 추정

		2021년				
		1분기	2분기	3분기	4분기	합계
평가사례 수(비율)	강수관측($h+m$)	247,821 (.075)	394,846 (.119)	508,672 (.151)	138,263 (.041)	1,289,603 (.097)
	강수예보($h+f$)	324,646 (.099)	407,868 (.123)	636,644 (.189)	152,089 (.045)	1,521,246 (.114)
	무강수예보($m+cn$)	2,965,394 (.901)	2,918,728 (.877)	2,726,508 (.811)	3,211,063 (.955)	11,821,694 (.886)
	예보맞음($h+cn$)	3,099,218 (.942)	3,037,182 (.913)	2,848,590 (.847)	3,238,715 (.963)	12,223,705 (.916)
	예보틀림($m+f$)	190,822 (.058)	289,414 (.087)	514,562 (.153)	124,437 (.037)	1,119,235 (.084)

2.4.3. 우리나라 강수일수 통계와의 비교

기상청의 기상자료개방포털⁶⁾에 따르면 우리나라 전국의 지난 30년(1991년~2020년)간 연평균 강수일수⁷⁾는 105.7일로 나타난다. 이는 연중 약 29.0%를 차지한다.

[표8] 우리나라 강수일수 통계

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연중 강수일수	
													합계	비율
30년 평균 (1991~2020년)	6.5	6.1	7.9	8.4	8.7	9.9	14.8	13.8	9.3	5.9	7.4	7.0	105.7	29.0
최근 10년	6.4	6.1	7.7	9.1	8.5	9.7	14.3	13.5	10.1	6.5	8.3	7.6	107.9	29.6
최근 5년	6.2	5.8	7.9	7.7	9.4	9.7	13.8	14.1	10.6	6.3	5.8	5.8	103.0	28.2

우리나라의 기후특성상 태풍과 장마전선, 국지성 소나기 등의 영향으로 7, 8월에 강수일수가 가장 많이 나타나는 것을 확인할 수 있다. 이는 2.4.2절에서 논의한 바와 같이 1분기에서 3분기로 갈수록 강수관측 횟수가 증가하며, 이에 따라 강수예측 횟수도 함께 증가하는 것과 같은 패턴을 확인할 수 있다.

6) data.kma.go.kr 기후통계분석> 기상현상일수> 강수일수

7) 전국 및 광역별 평균 산출에 사용되는 62개 지점 대상, 일강수량 0.1mm 이상인 날의 수

제3장 기상청 강수유무 예보의 생산 비용 분석

3.1. 기상청 조직·인력 구성

3.1.1. 조직 구성

기상청은 차관급 청장을 기관장으로 하는 환경부 소속의 중앙행정기관으로, 본부는 6국, 28과 5팀으로 구성되어 있고, 13개의 1차 소속기관과 16개의 2차 소속기관으로 구성되어 있다.

본부 내 하부조직으로 보조기관인 예보국, 관측기반국, 기후과학국, 기상서비스진흥국, 지진화산국을 두고 있다. 예보국은 전국 예·특보의 분석·총괄 등의 업무를 담당하고 있으며, 관측기반국은 기상관측망의 구성 및 조정, 기상장비 수급·관리 등에 관한 업무를 담당하고 있다. 기후과학국은 기후·기후변화 및 해양기상, 수문기상에 관한 업무를 담당하고, 기상서비스진흥국은 기상산업 육성, 기상기후자료 품질관리, 항공·생활·응용기상 관련 정책수립의 업무를 담당한다. 마지막으로 지진화산국은 지진·지진해일·화산에 관한 정책수립 및 관측망 구성, 감시, 연구 등의 업무를 총괄한다. 또한 본부 하부조직 중 보좌기관인 대변인, 감사담당관, 기획조정관, 운영지원과를 두어 기관 운영을 총괄 지원·관리하고 있다.

소속기관으로는 수치모델링센터, 기상기후인재개발원, 국가기상위성센터 및 기상레이더센터를 부속기관으로 두고 있다. 수치모델링센터는 수치예보 관련 정책 및 계획의 수립·조정, 수치예보시스템 운영 및 예측자료 생산 등의 업무를 담당하며, 기상기후인재개발원은 예보 전문인력 양성 교육훈련 등을 담당한다. 국가기상위성센터는 천리안위성 2A호 등 기상관측위성의 운영 및 위성자료를 이용한 분석자료의 생산·제공과 예보지원 업무를 담당하며, 기상레이더센터는 기상레이더관측망 구축·운영·관리 및 기상레이더자료관리·응용에 관한 업무 등을 담당한다.

또한 소속기관 중 특별지방행정기관으로서 전국에 수도권기상청 및 부산·광주·강원·대전·대구·제주지방기상청으로 구성된 7개 기관을 두고 있다. 이들은 관할 지역의 예·특보 생산 및 통보와 방재기상업무, 기상감시 및 관측장비 운영·관리, 기후정보의 생산·보급

등을 담당하고 있다.

마지막으로 책임운영기관으로 기상·기후 관련 연구개발을 추진하는 국립기상과학원과 항공기상 관련 관측장비 관리·운영 및 기상감시, 항공예·특보 생산 등을 책임지는 항공기상청으로 구성되어 있다.

[표9] 기상청 조직 구성

하부조직		소속기관		책임운영기관
보좌기관	보조기관	부속기관	특별지방행정기관	
대변인	예보국	수치모델링센터	수도권기상청	국립기상과학원
감사담당관	관측기반국	기상기후인재개발원	부산지방기상청	항공기상청
기획조정관	기후과학국	국가기상위성센터	광주지방기상청	
운영지원과	기상서비스진흥국	기상레이더센터	강원지방기상청	
	지진화산국		대전지방기상청	
			대구지방기상청	
			제주지방기상청	

3.1.2. 인력 구성

2022년 4월 1일 운영정원 기준 기상청 소속 인원은 총 1,350명이며, 이 중 본부는 436명이다. 전국 지방기상청은 510명, 수치모델링센터 등 부속기관은 169명, 국립기상과학원 120명, 항공기상청 115명으로 구성되어 있다.

급수별로는 정무직, 고위공무원단(고공단) 및 3~5급 공무원이 256명으로 19.0%를 차지하고, 6급이하 공무원은 942명으로 69.8%를 차지한다. 연구직은 연구관·연구사는 135명으로 전체 10.0%, 기타 전문직, 전문경력관, 전문임기제 공무원이 나머지 1.2%를 차지한다.

[표10] 기상청 인력 구성(급수별 정원, '22.4.1. 운영정원 기준)

계 (명/%)	정무직	고공단	3·4급	4급	4·5급	5급	6급 이하	연구관	연구사	전문직	전문 경력관	전문 임기제
1,350	1	14	12	40	30	167	928	62	72	14	1	2
100	0.1	1.0	0.8	3.0	2.0	12.0	69.8	4.6	5.3	1.0	0.1	0.1

한편 2022년 4월 1일 기상청 홈페이지(<http://www.kma.go.kr>)에서 확인한 현원은 1,299명으로서, 이 중 기상직렬 등 기술직이 1,027명으로 79.1%를 차지하고, 연구직은 135명으로 10.4%, 행정직렬은 87명으로 6.7%를 차지한다. 기타 관리운영직(19명), 임기제·전문직 공무원(각 14명) 및 전문경력관·정무직·별정직(각 1명씩)으로 구성되어있다. 기술직과 연구직을 합하면 총 1,162명으로, 이들이 전체 근무인원 중 89.5%를 차지한다. 이는 기상청이 기술·연구 중심 기관임을 상징적으로 나타내는 수치이기도 하다.

[표11] 기상청 인력 구성(직렬별 현원, '22.4.1. 기상청 행정홈페이지 기준)

계 (명/%)	경력직							특수경력직	
	일반직				임기제	전문직 공무원	전문 경력관	정무직	별정직
	행정직	기술직	연구직	관리운영직					
1,299	87	1,027	135	19	14	14	1	1	1
100	6.7	79.1	10.4	1.5	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1

보다 상세한 부서별 운영정원은 [표12]과 같다.

[표12] 기상청 부서별 운영정원('22.4.1. 운영정원 기준)

기관/부서	정원(명)	기관/부서	정원(명)
청장실	5	수치모델링센터	56
차장실	4	수치모델개발과	25
대변인	11	수치자료응용과	22
감사담당관	10	수치예보활용팀	9
운영지원과	33	기상기후인재개발원	17
기획조정관	46	교육기획과	8
기획재정담당관	13	인재개발과	9
혁신행정담당관	14	국가기상위성센터	51
연구개발담당관	9	위성기획과	20
국제협력담당관	10	위성운영과	16
예보국	99	위성분석과	15
예보정책과	12	기상레이더센터	45
총괄예보관(4)	44	레이더지원팀	10
예보기술과	9	레이더운영과	19
국가태풍센터	15	레이더분석과	16
재해기상대응팀	12	국립기상과학원	120
영향예보추진팀	7	연구운영지원과	31
관측기반국	75	연구기획재정과	13
관측정책과	18	현업운영개발부	20
계측표준협력과	13	미래기반연구부	17
정보통신기술과	26	융합기술연구부	17
국가기상슈퍼컴퓨터센터	11	재해기상연구부	10
정보보호팀	7	인공지능기상연구팀	7
기후과학국	58	기후변화예측연구팀	5
기후정책과	11	항공기상청	115
기후예측과	14	기획운영과	17
해양기상과	13	예보과	37
기후변화감시과	11	정보기술과	13
수문기상팀	9	공항기상대(5)·기상실(2)	48
기상서비스진흥국	47	지방기상청(7)	510
기상서비스정책과	17	기획운영과	63
국가기후데이터센터	16	예보과	172
기상융합서비스과	14	관측과	97
지진화산국	48	기후서비스과	60
지진화산정책과	8	기상지청(2)	82
지진화산감시과	17	관측예보과	62
지진화산연구과	9	기후서비스과	20
지진정보기술팀	14	기상대(7)	36
		합 계	1,350

3.2. 기상청 예산 구성

기상청의 2022년도 세출예산은 8개 프로그램, 28개 단위사업, 57개 세부사업으로 구성되어 있다. 예산 총액은 약 4,536.8억 원이며 이 중 인건비가 1,071.9억 원으로 23.6%, 기본경비가 158.1억 원으로 3.5%이다. 나머지 72.9%인 3,306.8억 원은 주요사업비로 일반회계로 이루어진 R&D, 정보화, ODA, 일반사업 3,297.4억 원과 혁신도시건설특별회계 예산 9.5억 원이다.

3.2.1. 인건비

2022년도 기상청 인건비는 총 1,071.9억 원으로 프로그램 단위에서 책임행정기관 운영 인건비와 기상행정 지원 인건비로 구분되고, 기상행정 지원 인건비는 다시 본부, 소속기관, 지방청 인건비로 구분된다.

[표13] 2022년도 기상청 인건비 구성(단위: 억 원)

프로그램	단위사업	세부사업	인건비
책임행정기관 운영	책임행정기관 인건비	항공기상청 인건비	80.8
		국립기상과학원 인건비	106.5
기상행정지원	본부 인건비	본부 인건비	410.0
		소속기관 인건비	
	국가기상위성센터 인건비	42.6	
	기상레이더센터 인건비	45.3	
	수치모델링센터 인건비	39.0	
	기상기후인재개발원 인건비	16.3	
	지방청 인건비	(지방청 인건비 합계)	331.5
합 계			1,071.9

3.2.2. 기본경비

2022년도 기상청 기본경비는 총 158.1억 원으로 인건비와 유사하게 구분된다. 다만 본부 단위에서 각 국별로 보다 세분화되어 있다.

[표14] 2022년도 기상청 기본경비 구성(단위: 억 원)

프로그램	단위사업	세부사업	기본경비
책임행정기관 운영	책임행정기관 기본경비	항공기상청 기본경비	9.6
		국립기상과학원 기본경비	18.8
기상행정지원	본부 기본경비	기관운영 기본경비	43.6
		기획조정관 기본경비	7.7
		예보국 기본경비	3.3
		관측기반국 기본경비	3.7
		기후과학국 기본경비	4.6
		기상서비스진흥국 기본경비	3.1
		지진화산국 기본경비	1.9
		소속기관 기본경비	국가기상위성센터 기본경비
		기상레이더센터 기본경비	1.9
		수치모델링센터 기본경비	1.2
		기상기후인재개발원 기본경비	2.6
		지방청 기본경비	(지방청 기본경비 합계)
합 계			158.1

3.2.3. 주요사업비

2022년도 기상청의 주요사업비는 총 3,306.8억 원이며, R&D, 정보화, ODA 및 일반 사업으로 구분된다.

3.2.3.1. R&D 사업

기획재정부의 2022년도 예산편성지침⁸⁾에 따르면 R&D 사업예산이란 연구개발 활동 수행, 연구개발을 위한 장비·시설구축, 연구를 주된 목적으로 하는 기관 지원 등에 소요되는 예산을 말한다. 기상청의 2022년도 R&D예산은 1,110.4억 원으로 총예산 중 24.5%, 주요사업비 중 33.6%를 차지한다. 주로 예보기술 개발, 차세대 수치예보모델 개발, 기상위성 운용·개발 등에 사용된다.

8) 2022년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침

[표15] 2022년도 기상청 R&D사업 구성(단위: 억 원)

#	세부사업명	예산	#	세부사업명	예산
1	기상업무지원기술개발연구	319.8	10	국가레이더 통합 활용기술 개발	27.5
2	기상재해 사전대비 중심의 시·공간 통합형수치예보기술 개발	157.0	11	기상·지진See-At기술개발연구	24.5
3	기상위성 운영 및 활용 기술개발	100.3	12	한반도 지하 단층·속도구조 통합모델 개발(Ⅱ)	21.6
4	수치예보 지원 및 활용 기술 개발	84.1	13	지진화산업무 지원 및 활용 기술 개발	21.1
5	기후 및 기후변화 감시·예측정보 응용 기술개발	80.8	14	지진·지진해일·화산 감시 응용기술 개발	20.0
6	기상위성예보지원 및 융합서비스 기술개발	64.3	15	자연재해 대응 영향예보 생산기술 개발	17.5
7	아태기후정보서비스및연구개발	60.0	16	차세대 항공교통 지원 항공기상 기술개발	17.0
8	기상관측장비 핵심기술 및 관측자료 활용기법 개발	37.0	17	전문기관 기획평가관리	13.2
9	스마트시티 기상기후 융합기술 개발	28.7	18	미래유망민간기상서비스성장기술개발	10.5
			19	기상정책연구사업	5.5
합 계				1,110.4	

3.2.3.2. 정보화 사업

정보화 사업예산은 정보를 생산·유통 또는 활용하여 사회 각 분야의 활동을 가능하게 하거나 효율화를 도모하는 사업에 해당한다. 기상청의 2022년도 정보화예산은 750.8억 원으로 총예산 중 16.6%, 주요사업비 중 22.7%를 차지한다. 정보화예산 중 대부분이 슈퍼컴퓨터 운영사업과 기타 예보지원을 위한 전산시스템의 개발·운영에 활용된다.

[표16] 2022년도 기상청 정보화사업 구성(단위: 억 원)

#	세부사업명	예산	#	세부사업명	예산
1	기상용슈퍼컴운영	302.8	7	빅데이터기반기상기후융합시스템개선 및 운영	15.7
2	기상정보통신시스템운영	152.2	8	무선FAX시스템운영	10.2
3	국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축	129.7	9	수문기상 예측정보시스템 구축	8.7
4	선진예보시스템 구축 및 운영	60.9	10	기상교육정보시스템 구축 및 운영	3.1
5	지진조기경보시스템 구축 및 운영	49.4	11	기상연구시스템	1.9
6	항공항행기상정보시스템 구축 및 운영	16.2	합 계		750.8

3.2.3.3. ODA 사업

ODA 사업예산은 국가·지방자치단체 또는 공공기관이 수행하는 개발도상국 대상 개발협력 사업으로 규정되어 있다. 기상청의 2022년도 ODA 예산은 68.4억 원으로 총예산 중 1.5%,

주요사업비 중 2.1%에 해당한다. 개도국 대상 기상관측망 구축 지원 등을 수행하는 ODA사업 42.1억 원과 세계기상기구(World Meteorological Organization: WMO) 분담금이 26.3억 원으로 구성된다.

[표17] 2022년도 기상청 ODA사업 구성(단위: 억 원)

#	세부사업명	예산	#	세부사업명	예산
1	개도국기상·기후업무수행기반구축·운영지원	42.1	2	WMO국가분담금	26.3

3.2.3.4. 일반 사업

일반사업은 R&D, 정보화, ODA 사업 외의 예산사업을 통칭한다. 국가태풍센터 운영, 기상레이더 운영과 같은 일반 운영예산부터 지진관측망 확충, 해양기상기지 구축 등 기상·지진관측장비 도입에도 활용된다. 기상청의 일반사업예산은 총 1,367.5억 원으로 총예산 중 30.1%, 주요사업비 중 41.4%를 차지한다. 이 외에 기상청 본부의 대전이전을 위한 혁신도시건설특별회계 9.5억 원이 추가로 포함되어있다.

[표18] 2022년도 기상청 일반사업 구성(단위: 억 원)

#	세부사업명	예산	#	세부사업명	예산
1	기상청 청사시설 관리	303.7	14	장기예보 선진 서비스 체계 구축	18.4
2	지상·고층기상관측망 확충 및 운영	192.6	15	기상관측선 건조 및 운영	16.1
3	해양기상관측망 확충 및 운영	155.1	16	기후과학 국제협력 역량 강화	15.4
4	지진관측망 확충 및 운영	130.3	17	기상청 청사이전	14.2
5	기상산업 활성화	126.6	18	국가태풍센터 운영	10.8
6	기상레이더 운영	91.6	19	기상청 국가기상센터 신축(혁특회계)	9.5
7	기상·지진장비 인증센터 구축 및 운영	79.8	20	기상지식 보급 및 사회 확산	8.8
8	항공기상관측망 확충 및 운영	55.0	21	선진 기상전문인력 양성	8.6
9	지역 기후정보 생산 및 활용	30.5	22	슈퍼컴퓨터 청사시설 관리	6.4
10	해양기상기지 구축 및 운영	25.6	23	대국민 기상인식 제고	5.4
11	기상정보 콜센터 구축 및 운영	23.0	24	국제기구 및 양국간 기상협력	5.3
12	기후변화감시·서비스체계구축및운영	21.6	25	행정효율성 증진 및 능력개발	1.4
13	다목적 기상항공기 도입 및 운영	21.4		합 계	1,377.1

3.3. 기상청 강수유무 예보 생산원가 분석

3.3.1. 분석 방법

기상청의 총 예산 내에는 예보생산과 무관한 예산도 다수 포함되어 있다. 따라서 총예산을 예보생산의 원가로 가정하면 비용을 과다추정하는 오류를 범할 수 있다. 이에 본 연구에서는 기상청의 2022년도 총예산인 4,536.8억 원 중 강수유무 예보생산에 소요되는 원가를 분석해보고자 한다.

3.3.2. 기본가정

논의의 직관성과 간편함을 위해 각 부서의 업무를 하나의 단위업무로 간주하고자 한다. 한 부서 내에서도 개별 인력이 서로 상이한 업무를 담당하고 있어 부서 내에서 예보에 관여하는 인력과 단순 행정인력이 섞여있는 경우도 다수 존재한다. 그러나 관련 법령⁹⁾에 따라 부서단위로 수행해야 할 고유의 기능이 규정되어있는 만큼, 비록 개별 인력이 예보와 직접적으로는 무관한 행정업무를 하고 있어도 해당 부서의 인원은 법에 규정된 기능수행을 위해 존재하는 것으로 파악될 수 있다.

또한 강수유무 예보를 생산하는 원가와 강수유무를 포함한 날씨예보의 모든 요소를 생산하는 원가가 동일함을 가정한다. 이를테면 기온을 예보하는 데에 소요되는 비용과 기온, 습도, 강수유무, 강수량 등을 모두 예보하는데 소요되는 비용이 동일함을 가정하는 것이다. 이는 날씨예보 생산을 위해서는 전국 기상관측망, 기상위성 및 슈퍼컴퓨터 운영 등 막대한 고정비용이 소요되는 반면, 고정비용을 투입하여 예보생산체계 구축 이후 새로운 기상요소를 추가적으로 예측하는 데에 소요되는 한계비용이 상대적으로 매우 작아 무시해도 좋다는 가정이다. 실제 예보생산 시 강수유무를 생산하기 위해서는 기압, 기온, 습도, 구름, 바람 등 다른 모든 기상요소가 고려되어야만 하므로 이는 합리적인 가정으로 간주할 수 있다.

9) 기상청과 그 소속기관 직제(2021. 12. 14., 대통령령 제32204호),
기상청과 그 소속기관 직제 시행규칙(2021. 12. 14., 환경부령 제955호)

3.3.3. 인건비 원가분석

3.3.3.1. 본부 하부조직 중 보좌기관

[표12]에 표기된 기상청 부서들 중 실제 예보생산에 직접적으로 관여하는 부서는 한정적이다. 예를 들어 대변인, 감사담당관, 기획조정관, 운영지원과는 중앙행정기관으로서 기상청 운영에 필요한 부서로서 예보생산에 직접 참여하지 않는 대표적인 부서이다. 반면 청장실·차장실의 경우 예보생산의 최종 책임자로서 예보생산을 위한 필수인력으로 간주하는 것이 합당하다.

3.3.3.2. 본부 하부조직 중 보조기관

예보국은 예보를 직접 생산하는 기관에 해당한다. 총괄예보관 4개과는 24시간 교대 근무인 ‘현업근무’를 통해 실질적인 예보생산 실무를 담당하고 있다. 예보기술과는 예보생산에 필요한 시스템을 관리·운영하고 있으며, 국가태풍센터는 태풍분석을, 재해기상 대응팀은 기상이슈별 집중 분석 등을 수행 중이다. 영향예보추진팀은 날씨로 인한 사회·경제적인 영향을 분석하여 제공하는 등 관련 업무를 수행하고 중이다. 예보정책과는 이들 업무를 총괄하여 예보정책을 수립·집행하는 역할을 담당한다.

관측기반국 역시 예보의 근간인 관측장비를 운용·관리하는 기관이다. 특히 슈퍼컴퓨터 운영과 방대한 기상자료의 관리도 관측기반국의 소관 업무 중 하나로서 기상청 예보 서비스 생산을 위해 필수불가결하다. 다만, 기상관측표준화 업무를 담당하는 계측표준 협력과와 정보보안을 담당하는 정보보호팀은 예보인력에서 제외하는 것이 적절하다.

반면 기후과학국은 장기적인 기후를 분석함으로써 예보생산에 일부 기여하고 있으나, 예보생산을 위한 직접적인 필수인력으로 간주하기 곤란하다. 기상산업 육성 및 기상기후데이터 관리 등을 담당하는 기상서비스진흥국과 지진·지진해일·화산을 담당하는 지진화산국 역시 예보생산과는 거리가 멀다.

3.3.3.3. 소속기관 중 부속기관

기상청의 4개 부속기관¹⁰⁾ 중 기상기후인재개발원은 비록 예보관의 예보역량 강화

10) 수치모델링센터, 기상기후인재개발원, 국가기상위성센터, 기상레이더센터

업무를 담당하고 있기는 하나, ‘현재 수준의 예보 서비스’를 생산하는 데에 직접적으로 기여하고 있다고 보기는 어렵다.

수치모델링센터는 예보의 필수요소인 수치예보시스템 운영 및 예측자료 생산 등의 업무를 담당하고 있어 예보생산의 필수인력에 해당한다. 반면 국가기상위성센터와 기상레이더센터의 경우 예보현업에 직접 기여하는 위성분석과와 레이더분석과만 필수인력으로 보는 것이 타당하다. 장비의 관리·구축·운영을 담당하는 레이더운영과와 위성운영과는 ‘현재 수준의 예보 서비스’를 생산하는 데 직접 기여한다고 보기 어렵다고 판단할 수 있다.

다만 각 기관이 독립된 기관으로서 원활하게 운영되기 위해서는 기본적인 기관운영 총괄기능이 필수적으로 요구된다. 또한 각 기관의 최종 의사결정권자로서 기관장 역시 예보생산에 필수인력으로 구분하는 것이 타당하며, 기관장의 업무를 보좌하는 기능 역시 필수불가결하다. 따라서 위성기획과와 레이더지원팀 역시 예보생산에 관여하는 부서로 보는 것이 합리적이다.

3.3.3.4. 소속기관 중 특별지방행정기관

전국 7개 지방기상청은 4개 부서¹¹⁾로 구성되어 있으며, 이 중 현업근무를 하며 관할구역 내 예·특보를 직접 생산하는 예보과와 관할구역 내 기상관측을 총괄관리하는 관측과는 예보생산을 위한 필수인력으로 보는 것이 타당하다. 또한 부속기관에 대해 논의했던 것과 마찬가지로 지방기상청장과 이를 보좌하고 행정기관으로서의 기관운영을 위한 기획운영과 역시 예보 필수인력으로 보는 것이 합당하다. 반면 기후업무와 기상서비스 업무를 담당하는 기후서비스과는 제외하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

또한 같은 사유로 2차 소속기관으로서 전주기상지청과 청주기상지청의 2개 부서¹²⁾ 중 관측예보과만을 예보생산 필수부서로 보는 것이 타당하다. 한편 전국에 위치한 7개 기상대¹³⁾의 경우 비록 직접 예·특보를 생산하고 있는 것은 아니나, 전국 각지에서의 기상관측업무 및 방재기상업무 지원에 관한 사항을 수행하는 4~9인 내외의 소규모 인력으로서 예보생산 필수인력에 포함시키는 것이 적절하다.

11) 기획운영과, 예보과, 관측과, 기후서비스과

12) 관측예보과, 기후서비스과

13) 인천기상대, 울산기상대, 창원기상대, 목포기상대, 춘천기상대, 홍성기상대, 안동기상대

3.3.3.5. 책임운영기관

기상청 소속 2개 책임운영기관인 국립기상과학원과 항공기상청은 예보생산 필수인력에서 배제하는 것이 타당하다. 국립기상과학원은 예보생산보다는 관련 연구개발을 추진하는 기관으로서 현재 수준의 예보를 계속 생산하는데 있어 필수 기관으로 보기 어렵다. 항공기상청의 경우 항공기상정보 생산을 위해 현업근무 등을 수행하고 있으나, 본 연구의 분석대상인 단기예보의 강수유무 생산에는 직접적으로 관여한다고 보기는 어려워 예보생산 필수인원에서 배제한다.

3.3.3.6. 인건비 원가분석 결과

이상의 논의를 종합하면 예보생산 필수인력은 2022년 4월 1일 운영정원 기준 710명으로 기상청 총 인원인 1,350명 중 52.6%에 해당한다. 이 중 본부 인원은 163명, 지방기상청은 430명이다. 이는 각각의 총 인원인 436명과 510명 대비 37.4%와 84.3%에 해당하는 인원으로, 본부는 예·특보 외에도 다양한 업무를 추진하는 반면 지방기상청의 업무는 예·특보에 집중되어있는 실제 업무구조가 반영되었다고 할 수 있다. 한편 부속기관의 필수인원은 117명으로 총인원인 169명 대비 69.2%로 본부와 지방청의 중간정도 성격을 갖는 것으로 분석된다. 이는 [표19]와 같이 요약된다.

[표19] 기상청 예보생산 필수부서 및 부서별 운영정원('22.4.1. 운영정원 기준)

기관/부서	정원(명)	기관/부서	정원(명)
청장실	5	수치모델링센터	56
차장실	4	수치모델개발과	25
예보국	99	수치자료응용과	22
예보정책과	12	수치예보활용팀	9
총괄예보관(4)	44	국가기상위성센터	35
예보기술과	9	위성기획과	20
국가태풍센터	15	위성분석과	15
재해기상대응팀	12	기상레이더센터	26
영향예보추진팀	7	레이더지원팀	10
관측기반국	55	레이더분석과	16
관측정책과	18	지방기상청(7)	430
정보통신기술과	26	기획운영과	63
국가기상슈퍼컴퓨터센터	11	예보과	172
		관측과	97
		기상지청(2)	62
		관측예보과	62
		기상대(7)	36
		합 계	710

각 기관별 인건비에서 예보생산 필수인력의 비율만큼을 예보생산 인건비 원가로 간주할 수 있다. 예를 들어 예보생산 필수인력이 0명인 항공기상청과 국립기상과학원의 인건비는 예보생산 인건비 원가 역시 0원이 되며, 본부인원 중 37.4%가 예보생산 필수인력인 본부는 총 인건비인 410.0억 원 중 37.4%인 153.3억 원을 예보생산 인건비 원가로 볼 수 있다. 이를 정리하면 [표20]처럼 나타낼 수 있으며, 총 예보생산 인건비 원가는 527.0억 원으로 분석된다.

[표20] 2022년도 기상청 예보생산 원가(인건비) 분석

프로그램	단위사업	세부사업	운영정원	인건비	예보생산	필수인력	예보생산 원가
			(명)	(억원)	필수인력(명)	비율(%)	(인건비)(억원)
			㉑	㉒	㉓	㉔=㉑/㉓	㉕x㉔
기상행정지원	본부 인건비	본부 인건비	436	410.0	163	37.4	153.3
	소속기관 인건비	국가기상위성센터 인건비	51	42.6	35	68.6	29.2
		기상레이더센터 인건비	45	45.3	26	57.8	26.2
		수치모델링센터 인건비	56	39.0	56	100.0	39.0
		기상기후인재개발원 인건비	17	16.3	-	-	-
지방청 인건비	(지방청 인건비 합계)	510	39.5	430	84.3	279.3	
책임행정기관 운영	책임행정기관 인건비	항공기상청 인건비	115	80.8	-	-	-
		국립기상과학원 인건비	120	106.5	-	-	-
합 계			1,350	1,071.9	710	52.6	527.0

3.3.4. 기본경비 원가분석

기본경비는 기관운영에 소요되는 예산으로서 관리용역비, 자산취득비 등으로 구성되어 있다. 기본경비와 기관별 운영정원 간의 상관계수는 0.97로 강한 정비례 관계를 갖고 있다. 따라서 예보생산 기본경비 원가 역시 앞서 분석한 예보생산 필수인력에 비례하는 것으로 간주할 수 있다. 그 결과 예보생산 기본경비 원가는 74.7억 원으로 분석되며 [표21]과 같이 정리된다.

[표21] 2022년도 기상청 예보생산 원가(기본경비) 분석

프로그램	단위사업	세부사업	운영정원	기본경비	예보생산	필수인력	예보생산 원가
			(명)	(억원)	필수인력(명)	비율(%)	(기본경비)(억원)
			㉑	㉒	㉓	㉔=㉑/㉓	㉕x㉔
기상행정지원	본부 기본경비	본부 기본경비	436	67.9	163	37.4	25.4
	소속기관 기본경비	국가기상위성센터 기본경비	51	2.1	35	68.6	1.4
		기상레이더센터 기본경비	45	1.9	26	57.8	1.1
		수치모델링센터 기본경비	56	1.2	56	100.0	1.2
		기상기후인재개발원 기본경비	17	2.6	-	-	-
지방청 기본경비	(지방청 기본경비 합계)	510	54.1	430	84.3	45.6	
책임행정기관 운영	책임행정기관 기본경비	항공기상청 기본경비	115	9.6	-	-	-
		국립기상과학원 기본경비	120	18.8	-	-	-
합 계			1,350	158.1	710	52.6	74.7

3.3.5. 주요사업비 원가분석

3.3.5.1. R&D사업 원가분석

[표15]의 R&D사업은 대부분 신기술을 개발하기 위한 예산으로서 현재보다 더 나은 수준의 예보를 생산하기 위한 연구개발 등에 지출된다. 따라서 현재 수준의 예보생산에 소요되는 예보원가에는 포함될 수 없다. 다만 기상위성 운영 및 활용 기술개발 사업에는 기상위성 운영을 위한 지상국 시스템 운영 및 유지관리 사업이 포함되어 있으며, 이는 현재 수준의 예보생산을 위해 필요하다. 따라서 각 R&D사업 중 예보생산 원가는 [표22]와 같이 정리할 수 있으며, 총 64.3억 원으로 평가된다.

[표22] 2022년도 기상청 R&D사업 중 예보생산 원가분석 결과(단위: 억 원)

#	세부사업명	예산	#	세부사업명	예산
1	기상업무지원기술개발연구	-	10	국가레이더 통합 활용기술 개발	-
2	기상재해 사전대비 중심의 시·공간 통합형수치예보기술 개발	-	11	기상·지진See-At기술개발연구	-
3	기상위성운영및활용기술개발	64.3	12	한반도 지하 단층·속도구조 통합모델 개발(II)	-
4	수치예보 지원 및 활용 기술 개발	-	13	지진화산업무 지원 및 활용 기술 개발	-
5	기후 및 기후변화 감시·예측정보 응용 기술개발	-	14	지진·지진해일·화산 감시 응용기술 개발	-
6	기상위성예보지원 및 융합서비스 기술개발	-	15	자연재해 대응 영향예보 생산기술 개발	-
7	아태기후정보서비스및연구개발	-	16	차세대 항공교통 지원 항공기상 기술개발	-
8	기상관측장비 핵심기술 및 관측자료 활용기법 개발	-	17	전문기관 기획평가관리	-
9	스마트시티 기상기후 융합기술 개발	-	18	미래유망민간기상서비스성장기술개발	-
			19	기상정책연구사업	-
			합 계		64.3

3.3.5.2. 정보화사업 원가분석

[표16]에 정리된 정보화 사업은 대부분 예보생산을 위한 전산자원 운용예산으로 예보 생산 원가에 포함되는 것이 적절하다. 다만 국가기후자료 관리 및 서비스체계 구축, 수문기상 예측정보시스템 구축과 같이 신규 시스템 구축사업과 지진조기경보시스템 구축 및 운영, 항공항행기상정보시스템 구축 및 운영 사업 등 예보와 무관한 시스템과 관련된 예산은 제외해야 한다. 각 정보화 사업별 예보생산 원가는 [표23]과 같이 정리되며, 총 526.1억 원으로 평가된다.

[표23] 2022년도 기상청 정보화사업 중 예보생산 원가분석 결과(단위: 억 원)

#	세부사업명	예산	#	세부사업명	예산
1	기상용슈퍼컴운영	302.8	7	빅데이터기반기상기후융합시스템개선 및 운영	-
2	기상정보통신시스템운영	152.2	8	무선FAX시스템운영	10.2
3	국가기후자료 관리 및 서비스 체계 구축	-	9	수문기상 예측정보시스템 구축	-
4	선진예보시스템 구축 및 운영	60.9	10	기상교육정보시스템 구축 및 운영	-
5	지진조기경보시스템 구축 및 운영	-	11	기상연구시스템	-
6	항공항행기상정보시스템 구축 및 운영	-		합 계	526.1

3.3.5.3. ODA사업 및 일반사업 원가분석

[표17]의 ODA사업은 개도국 지원과 국제기구 분담금으로 구성되어있어 현재 수준의 예보생산을 위해 필요한 예산으로 보기 곤란하다.

[표18]에 나열된 일반사업은 많은 부분 운영예산으로서 예보생산 원가에 포함될 수 있다. 다만 지진관측망 확충 및 운영, 기상산업 활성화 등 예보생산과 무관한 사업예산은 제외시켜야 한다. 또한 지상·고층기상관측망 확충 및 운영 사업과 같이 현재 수준의 관측망 유지 외에 추가 확충 예산이 포함되어 있는 경우, 추가확충 예산은 현재 수준의 예보생산 원가에서 제외하였다. 한편 기상정보 콜센터 구축 및 운영 사업의 경우 예보생산을 위한 사업은 아니나, 현재 수준의 날씨정보를 국민들에게 제공하기 위해 필요한 사업으로 보아 생산원가에 포함하였다. 그 결과 각 일반 사업별 예보생산 원가는 [표24]와 같이 정리되며, 총 420.9억 원으로 평가되었다.

[표24] 2022년도 기상청 일반사업 중 예보생산 원가분석 결과(단위: 억 원)

#	세부사업명	예산	#	세부사업명	예산
1	기상청 청사시설 관리	-	14	장기예보 선진 서비스 체계 구축	-
2	지상·고층기상관측망 확충 및 운영	141.3	15	기상관측선 건조 및 운영	16.1
3	해양기상관측망 확충 및 운영	89.2	16	기후과학 국제협력 역량 강화	-
4	지진관측망 확충 및 운영	-	17	기상청 청사이전	-
5	기상산업 활성화	-	18	국가태풍센터 운영	10.8
6	기상레이더 운영	91.6	19	기상청 국가기상센터 신축(혁신회계)	-
7	기상·지진장비 인증센터 구축 및 운영	-	20	기상지식 보급 및 사회 확산	-
8	항공기상관측망 확충 및 운영	-	21	선진 기상전문인력 양성	8.6
9	지역 기후정보 생산 및 활용	-	22	슈퍼컴센터 청사시설 관리	6.4
10	해양기상기지 구축 및 운영	12.5	23	대국민 기상인식 제고	-
11	기상정보 콜센터 구축 및 운영	23.0	24	국제기구 및 양국간 기상협력	-
12	기후변화감시·서비스체계구축및운영	-	25	행정효율성 증진 및 능력개발	-
13	다목적 기상항공기 도입 및 운영	21.4		합 계	420.9

3.4. 기상청 강수유무 예보의 생산원가 분석 결과

기상청을 조직, 인력, 예산의 차원에서 살펴보고, 현재 수준의 예보생산에 필요한 조건을 검토함으로써 강수유무 예보의 생산원가를 분석하였다. 그 결과 예보생산 인건비 원가는 527.0억 원으로 분석되었으며, 기본경비 원가는 74.7억 원으로 분석되었다. 또한 주요사업비 원가는 총 1,011.3억 원으로 분석되었으며, 예산 분류상 R&D 사업은 64.3억 원, 정보화 사업은 526.1억 원, ODA 사업은 0원, 일반사업은 420.9억 원으로 분석되었다.

따라서 현재 수준의 강수유무 예보를 생산하기 위한 원가는 총 1,613.1억 원으로 분석되었다. 이는 총 예산인 4,536.8억 원의 약 35.6%에 해당한다. 이상의 논의 결과는 [표25]와 같이 정리된다.

[표25] 2022년도 기상청 예보생산 원가 분석 결과

구분	총 예산 (억 원)	예보생산원가 (억 원)	총 예산 중 예보생산원가 비율(%)
인건비	1,071.9	527.0	49.2
기본경비	158.1	74.7	47.3
주요 사업비	R&D	64.3	5.8
	정보화	526.1	70.1
	ODA	-	-
	일반	420.9	30.6
	소계	1,011.3	30.6
합 계	4,536.8	1,613.1	35.6

제4장 기상청 강수유무 예보의 경제학적 가치 추정

4.1. 비용-손실 의사결정 모델

앞서 [표5]에서 살펴본 바와 같이 강수예보 있음과 없음, 강수관측 있음과 없음으로 구분하여 2x2 매트릭스를 구성할 수 있다. 여기에 강수유무에 따른 다양한 의사결정 과정에 있어 기상정보의 활용 여부와 이에 따른 비용과 손실을 추가로 고려함으로써 비용-손실 의사결정 모델을 구성할 수 있다.

4.1.1. 기본가정

현실의 국민들은 기상상황에 따라 연속적인 행동 스펙트럼 안에서 적절한 수준을 결정하여 대응하나, 본 연구에서는 논의의 간략화를 위해 의사결정에 있어 기상정보의 활용여부가 이산적으로 구분됨을 가정한다. 또한 강수예보가 있을 경우 이를 대비하기 위한 일정한 비용(Cost: C)이 지출되며, 예측에 없던 강수가 관측된 경우 일정한 손실(Loss: L)이 발생됨을 가정한다.

기상청의 강수유무 예보를 활용하는 경우 대응행동 수행 여부는 오직 예보에만 의존함을 가정한다. 따라서 강수유무 예보를 활용하는 경우 강수예보가 있으면 반드시 대응행동을 취하여 대응비용(C)을 지불한다. 반면 강수가 예보되지 않은 경우에는 대응행동을 취하지 않으며, 이때 강수가 관측될 경우 손실(L)이 발생된다.

[표26] 강수유무 예보를 활용하는 경우의 예상 비용과 손실

강수예보	있음		없음	
	있음	없음	있음	없음
강수관측				
비용/손실	C (Cost)	C (Cost)	L (Loss)	-
발생비율	h	f	m	cn

반대로 강수유무 예보를 활용하지 않고 무시하는 경우에는 우리나라의 기후특성에 따라 대응행동을 결정한다고 가정한다. 2.4.3.절에서는 우리나라 전국의 평균 강수일수 기후값은 105.7일이며, 1년 중 강수일수 비율(Ratio of Precipitation days: rp)이 29.0%임을 보인 바 있다.

강수유무 예보를 무시하는 의사결정권자는 무작위로 rp 의 확률로 강수 대응조치를 취하며 비용(C)을 지불한다. 반면 무작위로 $(1-rp)$ 의 확률로 강수에 대한 대응조치를 취하지 않았을 때 이 중 rp 의 확률만큼 실제 강수가 관측되어 손실(L)이 발생하게 된다. 따라서 강수유무 예보를 무시하는 의사결정권자는 rp 확률만큼 비용(C)을 지불하며, $(1-rp)rp$ 확률만큼 손실(L)이 발생된다.

[표27] 기후값에 의존하는 경우의 예상 비용과 손실

대응조치	취함		취하지 않음	
	있음	없음	있음	없음
강수관측				
비용/손실	C (Cost)	C (Cost)	L (Loss)	-
발생비율	$rp \times rp$	$rp(1-rp)$	$(1-rp)rp$	$(1-rp)(1-rp)$

4.1.2. 비용-손실 의사결정 모델 구성

이상의 가정을 정리하면 아래 [표28]과 같이 정리될 수 있다. [표28]은 경제학적 가치 추정연구에 있어 수익의 분석보다는 비용 측면에서 편리하게 활용되는 비용-손실 의사결정 모델(Cost-loss decision-making model)의 한 형태로 생각될 수 있다.

[표28] 강수유무 예보에 대한 비용-손실 의사결정 모델

강수예보	강수관측	강수유무 예보 활용		강수유무 예보 무시	
		비용/손실	발생빈도	비용/손실	발생빈도
있음	있음	C (Cost)	h	C (Cost)	rp
	없음	C (Cost)	f		
없음	있음	L (Loss)	m	L (Loss)	$(1-rp)rp$
	없음	-	cn		

4.1.3. 예보의 경제학적 가치(Value Of Forecast: VOF) 추정식

강수유무 예보와 관측의 유무에 따른 4가지 경우의 발생빈도는 h, f, m, cn 이며, 이는 2.3.절 강수유무 예보정확도 평가지표에서 설명된 바와 같다. 이를 활용하면 강수유무 예보를 활용하는 경우의 평균적인 예상 비용-손실의 기댓값(E_{use})을 계산할 수 있으며, 이는 식(6)과 같다.

$$(6) \quad E_{use} = C(h + f) + Lm$$

반면 강수유무 예보를 활용하지 않는 경우 예상 비용-손실 기댓값(E_{ign})은 우리나라의 기후학적인 특성에 의해 결정되며, 이는 식(7)과 같다.

$$(7) \quad E_{ign} = C(rp) + L(1 - rp)rp$$

강수유무 예보가 충분한 가치를 갖기 위해서는 예보를 무시하였을 때의 예상 비용-손실 기댓값(E_{ign})보다 예보를 활용하였을 때의 예상 비용-손실 기댓값(E_{use})이 더 작아야 한다. 또한 그 차이는 강수유무 예보를 의사결정에 활용함으로써 기대되는 비용-손실의 절감이 되므로, 그 값이 강수유무 예보의 경제학적 가치(Value Of Forecast: VOF)라고 할 수 있다.

$$(8) \quad VOF = E_{ign} - E_{use}$$

따라서 VOF 추정식은 다음과 같이 도출된다.

$$(9) \quad VOF = C[rp - (h + f)] + L[(1 - rp)rp - m]$$

4.2. 비용-손실 의사결정 모델의 특수사례 고찰

강수유무 VOF는 식(9)와 같이 계산될 수 있다. 이 식에 따라 VOF는 강수대응 조치에 소요되는 비용(C)과 대비되지 않은 강수로 인한 피해(L)에 대해서 기후학적인 연평균 강수일수 비율(rp)과 강수유무 예보의 정확도와 관련된 비율(h, f, m)이 고려되어 산출됨을 알 수 있다.

4.2.1. 예보가 100% 맞을 경우의 경제학적 가치

예보정확도가 100%인 경우 예보가 빗나가거나(f) 강수를 놓치는 경우(m)가 없으므로 $f=0, m=0$ 이 된다. 따라서 식(9)는 식(10)과 같이 유도된다.

$$(10) \quad VOF_{100} = C(rp - h) + L(1 - rp)rp$$

이때 연간 강수 발생빈도는 통상 평년값에서 크게 벗어나지 않으므로, 예보가 100% 정확할 때 $h \approx rp$ 가 된다. 따라서 식(10)은 다시 식(11)로 나타낼 수 있다.

$$(11) \quad VOF_{100} = L(1 - rp)rp$$

식(11)을 L 에 관한 식으로 정리하면 식(12)와 같다.

$$(12) \quad L = \frac{VOF_{100}}{(1 - rp)rp}$$

따라서 예보정확도가 100%인 경우 예보의 경제학적 가치(VOF_{100})는 예보를 무시하고 기후학적 빈도에 따라 대응했을 때 발생될 손실의 기댓값과 같다. 현재의 강수일수 평년값(rp)은 0.290이므로, $VOF_{100} = 0.206L$ 이라 할 수 있다. 즉, 우리나라와 같은 기후조건에서 예보되지 않은 강수로 인한 피해액(L)의 약 20.6%가 100% 정확한 예보 (VOF_{100})의 경제학적 가치에 해당한다. 이는 VOF가 가질 수 있는 이론적 상한선이 된다.

4.2.2. 예보가 100% 틀릴 경우의 경제학적 가치

만약 예보정확도가 0%라면 강수유무 예보가 적중하는 경우(h)가 없으므로 $h=0$ 이 된다. 따라서 식(9)는 식(13)과 같이 전개된다.

$$(13) \quad VOF_0 = C(rp - f) + L [(1 - rp)rp - m]$$

앞선 논의와 마찬가지로 연간 강수 발생빈도는 통상 평년값에서 크게 벗어나지 않으므로, $f \approx rp$, $m \approx (1 - rp)$ 가 되고, 그 결과 식(13)는 식(14)처럼 나타낼 수 있다.

$$(14) \quad VOF_0 = L [(1 - rp)rp - (1 - rp)] \\ = -L(1 - rp)^2 < 0 \quad \text{always.}$$

식(14)에서 보이듯 예보정확도가 0%인 강수유무 예보의 경제학적 가치(VOF_0)는 언제나 음수를 가지므로, 경제학적 가치가 없음을 알 수 있다.

4.2.3. 강수유무 예보가 가치를 갖기 위한 조건

강수유무 예보가 경제학적 가치를 갖기 위해서는 VOF가 0 이상의 값을 가져야 한다. VOF < 0인 경우는 $E_{use} > E_{ign}$ 으로서, 강수유무 예보에 따라 대응하는 것보다 단순히 기후학적인 강수일수 비율에 따라 대응조치를 취할 때 기대 비용-손실이 더 적음을 의미하기 때문이다. 따라서 강수유무 예보가 경제학적 가치를 갖기 위한 최소 조건은 VOF ≥ 0 이며, 이는 식(15)와 같이 나타낼 수 있다.

$$(15) \quad VOF = C [rp - (h + f)] + L [(1 - rp)rp - m] \geq 0$$

식(15)를 비용(C)과 손실(L)의 비율에 관한 식으로 풀어내면 식(16)과 같이 표현될 수 있다.

$$(16) \quad \frac{L}{C} \geq \frac{(h + f) - rp}{(1 - rp)rp - m}$$

식(16)는 예보되지 않은 강수로 인한 손실(L)이 강수에 대한 대응비용(C)보다 일정 비율 이상 커야만 강수유무 예보가 경제학적 가치를 가짐을 의미한다. 만약 식(16)의 우변이 음수가 된다면 손실(L)과 대응비용(C)은 그 정의상 항상 양수만 가지므로, 손실(L)과 대응비용(C)의 크기와 무관하게 언제나 강수유무 예보가 경제학적 가치를 가짐을 의미한다고 볼 수 있다.

한편 $(1 - rp)rp - m = 0$ 인 경우에는 식(16)의 우변이 무한으로 발산하여 손실(L)과 대응비용(C)의 크기와 무관하게 언제나 강수유무 예보에 경제학적 가치가 없음을 의미한다. 이는 $L(1 - rp)rp = Lm$ 경우로서, 강수농침에 의한 기대손실(Lm)과 기후에 따른 확률적 대응에 의한 기대손실($L(1 - rp)rp$)이 같은 경우이다. 따라서 이 경우에는 비용을 들여 예보를 생산하는 것보다, 기후학적 강수일수를 참고하여 확률적으로 강수에 대응하는 것이 보다 경제적인 수밖에 없다.

4.3. CVM을 실시하기 위한 VOF 추정식 변형

VOF를 추정하는 식(9)에서 기후학적 강수일수 비율(rp)과 예보-관측 비율(h, f, m)은 모두 기상청 공식 자료로부터 확인 가능한 주어진 값에 해당한다. 그러나 국민들이 실제로 체감하는 강수예보 시 대응비용(C)과 예보되지 않은 강수로 인한 손실(L)은 CVM을 통해 조사될 필요가 있다.

이때 일반적으로 최소수용의사금액(Willingness To Accept: WTA)은 최대지불의사금액(WTP)보다 과대평가 되는 경향이 있으며, 따라서 비시장성 재화의 경제학적 가치를 추정하는 데에는 WTA보다는 WTP가 적절한 것으로 알려져 있다.

그런데 조사가 필요한 변수 중 강수예보 시 대응비용(C)은 “기상청에서 비(눈)가 온다고 예보되었을 때, 이에 대비하기 위해 지출한 비용은 얼마입니까?”와 같은 질문을 통해 WTP로서 측정될 수 있다. 그러나 예보되지 않은 강수로 인한 손실(L)을 직접 묻고자 한다면 “갑작스런 비(눈)에 의해 겪은 피해를 돈으로 환산한다면 얼마입니까?”와 같은 형식의 질문이 이루어질 수밖에 없는데, 이는 WTA에 가까운 개념이다. 그 결과 응답자가 실제로 받은 피해를 과대평가하여 응답할 우려가 있다.

따라서 손실(L)규모를 WTP로 추정하기 위해 가상의 100% 정확한 날씨예보에 대한 가치추정식인 식(12)를 식(9)에 대입하여 다음과 유도한다.

$$(17) \quad VOF = C [rp - (h + f)] + \frac{VOF_{100}}{(1 - rp)rp} [(1 - rp)rp - m]$$

식(17)을 정리하면 식(18)과 같다.

$$(18) \quad VOF = C [rp - (h + f)] + VOF_{100} \left[1 - \frac{m}{(1 - rp)rp} \right]$$

4.1.1.절에서 논의한 바와 같이 우리나라의 rp 는 0.290이고, 2.4.2절에서 보인 바와 같이 2021년도 연평균 ACC, POD, CSI로부터 $h = 0.069$, $f = 0.054$, $m = 0.037$ 을 도출할 수 있다.

[표29] 전국 연평균 강수일수(rp) 및 2021년 기준 예보-관측 비율(h, f, m)

rp	h	f	m
.290	.069	.054	.037

따라서 C 와 VOF_{100} 을 제외한 변수들에 [표29]의 값을 넣으면 식(19)와 같이 간략하게 나타낼 수 있다.

$$(19) \quad VOF = 0.167 C + 0.820 VOF_{100}$$

이때 국민들이 완전한 경제학적 합리성을 갖추고 있어 100% 정확한 예보에 대한 WTP가 L , rp 를 고려한 VOF_{100} 과 일치한다고 가정한다. 이 경우 식(19)을 근거로 하여 “100% 정확도를 가진 비(눈) 예보를 받아볼 수 있다면 얼마까지 지불할 의사가 있으십니까?”와 같은 질문을 통해 VOF_{100} 을 추정할 수 있게 된다.

제5장 CVM

5.1. 예비 설문조사

5.1.1. 예비 설문조사 개요

질문지의 핵심 질문은 두 가지로, 예보에 대한 대응비용(C)을 추정하기 위한 질문과 예보되지 않은 강수로 인한 손실(L)을 추정하기 위한 질문이다. 다만 앞서 4.3절에서 논의한 바와 같이 손실(L)은 VOF_{100} 을 묻는 것으로 변형하여 질문한다.

보다 정교한 설문지를 구성하기 위해 예비 설문조사를 실시하였다. 예비 설문조사는 네이버 오피스를 활용하여 설문지를 구성 후 제한된 범위 내에서 실시하였다. 예비 설문조사 질문지는 △응답자의 특성, △체감 예보정확도, △VOF를 확인하기 위한 질문으로, 크게 세 카테고리로 구분하였다.

응답자의 특성은 응답자의 ①성별, ②연령, ③지역, ④근무형태(실내·실외), ⑤최종학력, ⑥평소 날씨예보 확인 빈도를 묻는다. 다음으로 응답자가 체감하는 예보정확도를 확인하기 위해 ⑦무강수 예보 시 실제 무강수 빈도(무강수맞힘(cn) 비율), ⑧강수 예보 시 실제 강수빈도(강수맞힘(h) 비율)을 묻는다. 마지막으로 경제학적 가치추정을 위한 질문으로 ⑨강수 예보 시 이에 대비하기 위한 개인적인 노력을 비용으로 환산하였을 때의 비용, ⑩100% 정확한 예보에 대한 최대지불의사금액(WTP)을 묻는 것으로 구성된다. 이 외에도 설문조사지에 대한 이해도도 함께 질문하였다.(<부록1> ‘예비 설문조사지’ 참고)

예비 설문조사는 SNS를 활용하여 2022년 4월 2일부터 4월 4일까지 사흘간 실시하였으며, 기록은 100% 전자적 방법으로 수행되었다. 응답자 수는 총 34명, 응답률을 31.5%였다.

5.1.2. 예비 설문조사 응답자 분포

예비 설문조사 응답자 34명의 특성은 [표30]과 같이 나타났다.

[표30] 예비 설문조사 응답자의 특성

5.1.3. 예비 설문조사 결과

예비 설문조사 응답자의 체감 예보정확도 조사 결과, 강수예보가 10번 발표될 경우 실제 강수가 있는 경우(*h*)는 평균 7.7회(77.4%), 강수가 없는 경우(*f*)는 평균 2.3회(22.6%)로 나타났다. 반면 강수가 없을 것이라는 예보가 10번 발표된 경우 실제로 강수가 없던 경우(*cn*)는 평균 7.4회(73.8%), 예보와 달리 강수가 있던 경우는 평균 2.6회(26.2%)로 나타났다.

여기에 [표7]에서 분석된 바와 같이 실제 강수예보가 있었던 비율(11.4%)과 강수예보가 없었던 비율(88.6%)을 가중치로 적용하면 예비 설문조사 응답자가 느끼는 체감 예보 정확도를 구할 수 있다. 이는 [표31]과 같다.

[표31] 예비 설문조사 응답자의 체감 예보정확도

	체감값 (설문결과, (a))	보정가중치 (b)	체감값 보정치 (c=a×b)	실제값 (2021년, (d))	체감-실제 차이 (c-d)
<i>h</i>	.774	.114	.088	.069	.019
<i>f</i>	.226	.114	.026	.054	-0.028
<i>m</i>	.262	.886	.232	.037	.195
<i>cn</i>	.738	.886	.654	.84	-0.186
ACC	-	-	.742	.909	-0.167
POD	-	-	.276	.65	-0.374
CSI	-	-	.255	.43	-0.175

한편 월간 VOF를 추정하기 위한 질문의 결과는 [표32]같이 나타났다.

[표32] 예비 설문조사 응답자의 VOF 추정을 위한 질문 결과

	최대	최소	평균	표준편차
강수예보에 대비하기 위한 개인적인 노력의 경제적 비용(<i>C</i>)	100,000원	0원	12,694원	24,076원
100% 정확한 예보에 대한 최대지불의사금액(WTP)	50,000원	0원	5,912원	9,225원

위 예비 설문조사 결과에 식(12)와 식(19)을 적용하여 산출된 예상치 못한 강수에 의한 월간 피해액(*L*) 및 월간 VOF는 [표33]과 같이 도출되었다.

[표33] 예비 설문조사 응답자의 *L*과 VOF 추정치

	최대	최소	평균	표준편차
예상치 못한 강수에 의한 월간 피해액(<i>L</i>)	243,040원	0원	28,736원	44,840원
강수유무 예보에 대한 월간 경제학적 가치(VOF)	57,707원	0원	6,968원	10,749원

이때 VOF의 평균값인 6,968원은 설문조사 대상 집단 전체를 대표한다고 말하기 곤란하다. 이는 VOF의 왜도(skewness)가 3.6, 첨도(kurtosis)는 15.5이며, 이는 VOF가 작은 값에 집중되어 있음을 뜻하기 때문이다. 이로 인해 평균값인 6,968원보다 높은 VOF를 보인 응답자는 12명(35.35)인 반면, 이보다 낮은 응답자는 22명(64.7%)나 되었다.

따라서 이 경우 평균보다는 중앙값이 응답자 집단에 대한 대표성이 더 강한 것으로 판단하였다. 이는 설문 응답자 중 중앙값보다 높은 VOF를 보이는 응답자는 예보의 가치가 중앙값 수준이라는 데에 쉽게 동의할 것이므로, 중앙값은 응답자의 50%가 동의할 수 있는 VOF값이라는 의미가 되기 때문이다. 즉, 전국민 대상 설문조사가 실시되었다면, 중앙값은 전국민의 50%가 동의할 수 있는 값이라는 의미를 갖는다.

5.1.4. 예비 설문조사의 시사점

5.1.4.1. 체감 예보정확도

[표31]에서 살펴본 바와 같이 예비 설문조사 응답자들은 강수를 맞힌 경우(h)와 놓치는 경우(m)는 실제보다 다소 높게 평가하였다. 특히 비가 오는 날 예보가 되지 않았다고 체감하는 비율(m)은 실제값(3.7%)보다 무려 19.5%p나 높은 값(23.2%)를 보이기도 하였다. 반면 무강수맞힘(cn)의 경우 반대로 실제값(84.0%)보다 약 18.6%p 낮게 체감(65.4%)하고 있는 것으로 나타났다.

그 결과 예보정확도 지표인 ACC, POD, CSI 모두 실제 값보다 보정된 체감값이 더 작은 것으로 나타났다. 체감ACC는 실제값(90.9%)보다 16.7%p 낮은 74.2%, 체감CSI는 실제값(43.0%)보다 17.5%p 낮은 25.5%를 나타냈다. 체감POD는 실제값(65.0%)보다 무려 37.4%p 낮은 27.6로 나타났다.

물론 이는 예비 조사로부터 도출된 수치이므로 그 절대값에는 큰 의미가 없다. 다만 강수놓침이 실제보다 크게 평가되고, 예보정확도보다 체감 예보정확도가 더 낮게 나타나는 등의 방향성은 일반적으로 알려진 국민들의 통념과 크게 상이하지 않은 것으로 보인다.

5.1.4.2. 날씨예보 확인 빈도

예비 설문조사 문항 중 “귀하는 날씨예보를 얼마나 자주 확인하십니까?”라는 문항은 날씨예보 확인빈도와 체감 예보정확도 및 VOF 등과의 관계성을 분석하기 위한 질문이다. 이 문항에 대한 결과는 [그림1]와 같이 ‘매일 1회 이상’이 18명(52.9%)으로 가장 많고, ‘거의 확인하지 않음’이 5명(14.7%)로 두 번째였다.

날씨예보 확인빈도가 한 답변에 크게 몰려있는 경우, 빈도에 따른 응답자별 차이점을 명확히 파악하기 어려울 것으로 판단되었다. 이에 응답수가 가장 많은 ‘매일 1회 이상’을 ‘매일 2회 이상’과 ‘매일 1회’로 세분하였다. 또한 1~2일, 3~4일, 5~7일로 구분하던 확인빈도는 ‘일주일에 1~3번’과 ‘일주일에 4~6번’으로 대별하였다.

[그림1] 예비 설문조사 응답자의 날씨예보 확인빈도

[표34] 날씨예보 확인빈도 관련 설문문항 변경

예비 설문조사	① 매일 1회 이상	② 1~2일에 한 번	③ 3~4일에 한 번
	④ 5~7일에 한 번	⑤ 거의 확인하지 않음	
본 설문조사	① <i>매일 2회 이상</i>	② <i>매일 1회</i>	③ <i>일주일에 4~6번</i>
	④ <i>일주일에 1~3번</i>	⑤ 거의 확인하지 않음	

5.1.4.3. 질문지 난해성(1): 무강후 맞힘(*cn*) 발생비율

예비 설문조사 문항 중 “설문문항들의 의미는 쉽게 이해되었습니까?”라는 질문에는 85.3%인 29명이 ‘쉽게 이해되었다’라고 답하였다. 그러나 체감 무강수맞힘(*cn*) 발생비율을 묻는 질문인 “귀하는 기상청에서 다음날 ‘비(눈)가 오지 않는다’고 예보되었을 때, 실제로 비(눈)가 오지 않은 경우는 10번 중 몇 번 정도라고 생각하십니까?” 항목에서 다소 의아한 지점이 발견되었다. 위 질문에 대한 응답결과는 [그림2]와 같다.

[그림2] 예비 설문조사 응답자의 체감 무강수맞힘(*cn*) 발생비율

[표6]에서 보인 바와 같이 우리나라의 기후특성상 비가 오는 날보다 오지 않는 날이 압도적으로 더 많으므로 실제 무강수맞힘(*cn*)의 비율은 84.0%에 이른다. 그럼에도 불구하고 응답자 다섯 명 중 약 한 명꼴(7명, 20.6%)로 무강수맞힘(*cn*) 비율이 50% 이하라고 답하였다.

이에 10%라고 응답한 답변자와 면담을 실시하였다. 그 결과 해당 문항을 무강수맞힘(*cn*)이 아니라 빗나감(*f*)을 묻는 문항으로 이해하였다는 것을 확인하였다. 즉, 무강수 예보 후 실제 무강수를 묻는 문항을 강수 예보 후 무강수인 비율을 묻는 것으로 잘못 이해하였다. 이에 본 조사에서는 [표35]와 같이 부정문을 제거하고 비(눈)가 오지 않는 경우를 ‘맑음’으로 표현하는 것으로 변경하였다.

비록 엄밀한 상황에서는 ‘맑음’이 ‘강수없음’의 동의어가 될 수 없다. 무강수이면서도

맑지 않은 날씨상태가 존재하기 때문이다. 따라서 ‘맑음이라 예보되었을 때 맑은 비율’은 엄밀히 말해 무강수맞힘(cn)의 비율과 동일하다고 볼 수 없다.

따라서 답변이 결과의 신뢰성을 훼손할 만큼 왜곡되는 것을 최소화하기 위해 “비(눈)가 오지 않는 날을 모두 ‘맑다’고 하겠습니다”는 설명을 추가하였다. 또한 해당 문항에 앞서 응답자들이 비교적 명확하게 이해한 강수맞힘(h)에 대한 문항을 먼저 질문하여 해당 문항이 ‘강수유무’에 대해 묻는 것임을 응답자들이 자연스럽게 유추할 수 있도록 하였다.

한편 [표35], [표36]과 같이 확인하고자 하는 바가 실제 값이 아닌 응답자의 체감도임을 보다 명확하게 표현하기 위해 “생각하십니까?”라는 서술을 “느끼십니까?”로 변경하였다.

[표35] 무강수맞힘(cn) 관련 설문문항 변경

예비 설문조사	귀하는 기상청에서 다음날 ‘비(눈)가 오지 않는다’고 예보되었을 때, 실제로 비(눈)가 오지 않은 경우는 10번 중 몇 번 정도라고 생각하십니까?
본 설문조사	<i>비(눈)가 오지 않는 날을 모두 ‘맑다’고 하겠습니다</i> 귀하는 기상청에서 다음날 ‘ <u>맑다</u> ’고 예보되었을 때, 실제로 맑은 경우는 10번 중 몇 번 정도라고 <u>느끼십니까?</u>

[표36] 강수맞힘(h) 관련 설문문항 변경

예비 설문조사	귀하는 기상청에서 다음날 ‘비(눈)가 온다’고 예보하였을 때, 실제로 비(눈)가 오는 경우는 10번 중 몇 번 정도라고 생각하십니까?
본 설문조사	귀하는 기상청에서 다음날 ‘비(눈)가 온다’고 예보하였을 때, 실제로 비(눈)가 오는 경우는 10번 중 몇 번 정도라고 <u>느끼십니까?</u>

5.1.4.4. 질문지 난해성(2): 노력의 비용환산에 대한 불명확성

예비 설문조사 응답자 가운데 “귀하는 기상청에서 ‘비(눈)가 온다’고 예보하였을 때, 이에 대비하기 위한 개인적인 노력을 비용으로 환산한다면 한 달에 얼마입니까?”라는 질문의 의미가 불명확하다는 의견을 제시한 응답자가 6명(17.6%)이었다.

이에 불명확하다고 답한 응답자와 면담을 실시한 결과, 실제 금전적인 지출이 없는 상황에서 개인적으로 들인 사소한 노력들이 어떻게 비용으로 환산될 수 있는지, 된다면

어느 정도의 가치를 부여해야하는지 모호하다고 답하였다.

해당 문항은 4.1.1.절에서 논의한 바와 같이 강수예보가 있을 경우 이를 대비하기 위한 비용(C)을 묻는 문항이다. 이 비용은 응답자 개인의 단위에서 강수예보에 대비한 우산 챙기기, 출퇴근 동선 및 크고 작은 약속 변경 등에 따른 수고스러움을 금전적으로 표현한 금액에 해당한다. 다만 이러한 구체적인 예시를 제공할 경우 해당 문항에 대한 응답자의 이해도는 높일 수 있을지라도, 자칫 예시에 포함되지 않은 다양한 비용이 배제되어 답변이 과소평가 될 우려가 있다고 판단되었다.

이에 본 조사에서는 해당 문항을 [표37]과 같이 조금 더 상세한 부가설명을 붙이는 방식으로 변형하였다. 또한 해당 질문이 답을 구하는 것이 아니라 응답자의 생각과 느낌을 묻는 질문임을 강조하기 위해 “얼마입니까?”라는 마지막 서술을 “얼마라고 추정하십니까?”로 변경하였다.

[표37] 강수예보 대비 비용(C) 관련 설문문항 변경

예비 설문조사	귀하는 기상청에서 ‘비(눈)가 온다’고 예보하였을 때, 이에 대비하기 위한 개인적인 노력을 비용으로 환산한다면 한 달에 얼마입니까?
본 설문조사	귀하는 기상청에서 ‘비(눈)가 온다’고 예보하였을 때, 이에 대비하기 위해 <u>수행하는 개인적인 활동과 그에 따른 번거로움</u> 을 비용으로 환산한다면 한 달에 얼마라고 <u>추정하십니까?</u>

5.1.4.5. 질문지 난해성(3): 100% 정확한 예보에 대한 WTP

예비 설문조사의 문항을 이해하기 어려웠다는 응답자 중 “귀하는 다음날 비(눈)를 100% 정확하게 예보하는 서비스가 있다면, 개인적으로 한 달에 최대 얼마까지 지불할 의향이 있습니까?”라는 문항의 의미가 모호했다는 답변이 있었다. 이 문항이 기존과 별개의 100% 정확한 예보를 제공받기 위한 WTP를 묻는 것인지, 기존 예보 서비스를 정확도 100%로 개선하는 데에 대한 WTP를 묻는 것인지 명확하지 않다는 의견이었다.

해당 문항은 4.2.1.절에서 논의한 VOF_{100} 을 확인하기 위한 문항이다. 앞서 논의한 바와 같이 VOF_{100} 은 VOF의 이론적인 상한선으로서 실제 예보에 대한 가치보다는 가상의 예보서비스가 가질 추정 가치를 의미한다. 따라서 기존의 예보를 100% 정확도로 향상시키기 위한 WTP를 묻는다면 VOF_{100} 이 갖는 ‘가상의 예보’에 대한 의미가 훼손될 우려가

있다고 판단하였다. 이에 본 조사에서는 해당 문항을 [표38]과 같이 기존 예보와 별개의 가상의 예보에 대한 WTP를 묻는 질문임이 드러나도록 수정하였다.

[표38] VOF₁₀₀의 WTP 관련 설문문항 변경

예비 설문조사	귀하는 다음날 비(눈)를 100% 정확하게 예보하는 서비스가 있다면, 개인적으로 한 달에 최대 얼마까지 지불할 의향이 있습니까?
본 설문조사	귀하는 <u>만약</u> 다음날 비(눈)를 100% 정확하게 예보하는 서비스가 <u>존재한다면</u> , 이를 <u>제공받기 위해</u> 개인적으로 한 달에 최대 얼마까지 지불할 의향이 있습니까?

5.1.4.6. 기타 사항

앞서 논의한 시사점 외에도 질문의 명확성을 확보하고 답변의 신뢰도를 향상시키기 위해 본 조사에서 일부 문항들을 수정하였다. 먼저 자료 신뢰성을 높이기 위해 조사 대상을 만 18세 이상 성인남녀로 제한하였고, 거주지역은 보다 세분화하여 17개 시·도 단위로 구분하여 실시하였다.

응답자의 근무형태는 기존 ①실내근무, ②실외근무, ③혼합근무, ④기타, ⑤무직으로 구분하던 것에서, ④기타와 ⑤무직의 구분이 명확치 않아 모두 ④기타로 통합하였다.

최종학력에 대해서는 응답자를 모두 포괄할 수 있도록 ‘고등학교 졸업’ 항목을 ‘고등학교 졸업 이하’로 확장하였다.

5.2. 본 설문조사

5.2.1. 본 설문조사 개요

본 설문조사는 ㈜마크로밀 엠브레인(Macromill Embrain)에 의뢰하여 전국 성인남녀 1,000명을 대상으로 2022년 4월 6일부터 12일까지 7일간 실시하였다. 응답자 선정에는 행정안전부에 등록된 전국 인구분포를 기준으로 성별·연령별·17개 시도별 인구비례를 적용하였다. 질문지는 앞서 검토된 사항들을 반영하여 구성하였으며, 설문조사는 100% 온라인을 통해 실시되었다.<부록2> ‘본 설문조사지’ 참고)

[표39] 성별·연령별·지역별 인구비례(단위: 명)

		18~19	20~29	30~39	40~49	50~59	60~69	합계
서울특별시	남/여	2/2	18/19	19/19	19/19	19/20	16/18	190
부산광역시	남/여	1/1	6/5	5/5	7/6	7/7	7/8	65
대구광역시	남/여	1/1	4/4	4/4	5/5	5/6	4/5	48
인천광역시	남/여	1/1	5/5	5/5	6/6	7/7	5/5	58
광주광역시	남/여		3/3	2/2	3/3	3/3	2/2	26
대전광역시	남/여		3/3	3/2	3/3	3/3	2/3	28
울산광역시	남/여		2/2	2/2	2/2	3/3	2/2	22
세종특별자치시	남/여		1/1	1/1	1/1	1/1		8
경기도	남/여	4/3	25/22	26/24	31/29	30/29	22/22	267
강원도	남/여		3/2	2/2	3/3	4/3	3/3	28
충청북도	남/여		3/2	3/2	3/3	4/3	3/3	29
충청남도	남/여	1/1	3/3	4/3	5/4	5/4	4/4	41
전라북도	남/여	1/-	3/2	2/2	3/3	4/4	4/4	32
전라남도	남/여		3/2	2/2	4/3	4/4	4/4	32
경상북도	남/여	1/1	4/3	4/3	5/5	6/6	6/6	50
경상남도	남/여	1/1	5/4	5/5	7/7	8/7	7/7	64
제주특별자치도	남/여		1/1	1/1	2/1	2/1	1/1	12
합계		13/11	92/83	90/84	109/103	115/111	92/97	1,000

5.2.2. 본 설문조사 응답자 분포

응답자의 성별, 연령별, 지역별 분포는 [표39]와 같이 인구비례에 맞춰 조사되었다. 이외에 직업별로는 사무직이 276명으로 가장 많았으며, 뒤를 이어 전업주부(136명), 학생(79명) 순이었다.

[표40] 응답자 분포: 직업별(단위: 명)

사무직	전업주부	학생	전문직	자영업	생산기술노무직	서비스영업판매직
276	136	79	76	72	72	67
프리랜서/자유직	공무원/공기업	무직	교사/학원강사	기타	경영직	농/임/어업
63	51	33	24	24	16	11

근무형태로는 실내근무자가 561명으로 절반 이상을 차지하였으며, 실내·실외 혼합근무 형태가 107명, 실외근무자 54명 순이었다. 기타 일정하지 않은 경우는 30명이었으며, 전업주부·학생·무직으로 근무형태 조사에 포함되지 않은 인원은 248명이었다.

학력은 대졸자가 486명, 고졸자가 242명이었으며, 전문대학 졸업자는 178명, 대학원 이상은 94명이었다.

날씨예보 확인 빈도는 매일 1회 확인한다는 응답자가 436명으로 가장 많았다. 다음으로 매일 2회 이상 확인하는 응답자는 256명이었으며, 주 4~6회가 148명, 주 1~3회가 126명으로 나타났다. 날씨예보를 거의 확인하지 않는다는 응답자는 34명에 불과했다.

[표41] 응답자 분포: 근무형태별(단위: 명)

실내근무자	실내·외 혼합	실외근무자	기타	주부/학생/무직
561	107	54	30	248

[표42] 응답자 분포: 학력별(단위: 명)

고등학교 졸업 이하	전문대학 졸업	4년제 대학 졸업	대학원 졸업 이상
242	178	486	94

[표43] 응답자 분포: 예보 확인빈도별(단위: 명)

매일 2회 이상	매일 1회	일주일에 4~6번	일주일에 1~3번	거의 확인하지 않음
256	436	148	126	34

5.2.3. 본 설문조사 결과: 총괄

5.2.3.1. 체감 예보정확도

응답자가 답변한 체감 예보정확도는 [표44]와 같이 나타났다. 국민들이 체감하는 강수 맞힘(*h*) 비율은 7.2%로, 실제값인 6.9%와 0.3%p 밖에 차이가 안 났다. 즉, 기상청 강수 예보가 실제 비를 예측하는 능력은 국민들로부터 적절한 평가를 받고 있다고 볼 수 있다.

반면 예보놓침(*m*)은 체감비율(24.3%)이 실제값(3.7%)보다 20.6%p나 높았으며, 무강수 맞힘(*cn*)의 체감비율(64.3%)이 실제값(84.0%)에 비해 19.7%p나 더 낮았다. 그 결과 예보 정확도(ACC, POD, CSI)는 최소 15.7%p에서, 최대 53.2%p의 차이를 보였다.

이는 국민들이 강수가 없는 날 발표된 무강수 예보에 대해서는 무감각한 반면, 예보와 달리 강수가 있는 경우에 대해서는 민감하게 반응하는 것으로 해석될 수 있다.

[표44] 본 설문조사 응답자의 체감 예보정확도

	체감값 (설문결과, (a))	보정가중치 (b)	체감값 보정치 (c)=(a)x(b)	실제값 (2021년, (d))	체감-실제 차이 (c)-(d)
<i>h</i>	.631	.114	.072	.069	.003
<i>f</i>	.369	.114	.042	.054	-0.012
<i>m</i>	.273	.886	.243	.037	.206
<i>cn</i>	.727	.886	.643	.84	-0.197
ACC	-	-	.715	.909	-0.194
POD	-	-	.318	.65	-0.532
CSI	-	-	.273	.43	-0.157

5.2.3.2. 경제학적 비용-손실

본 설문조사를 통해 도출된 100% 정확한 예보에 대한 WTP와 C , L 및 VOF는 [표45]와 같이 조사되었다.

[표45] 본 설문조사 결과 요약

	최대	최소	평균	표준편차	중앙값
100% 예보의 WTP	1,000,000원	0원	12,544원	49,725원	3,000원
L	4,860,805원	0원	60,974원	241,705원	14,582원
C	5,000,000원	0원	58,292원	223,422원	10,000원
VOF	835,344원	0원	20,019원	57,074원	5,827원

100% 정확한 예보에 대한 WTP는 최대 월 100만 원으로 나타났으며, 평균 12,544원, 중앙값은 3,000원이었다. 이로부터 식(12)를 통해 도출된 L 은 월간 최대 약 486만 원, 평균은 약 60,974원, 중앙값은 14,582원으로 조사되었다. 이는 전국 18세 이상 성인남녀 기준, 예보되지 않는 강수에 의해 국민들이 받는 피해는 매월 평균 60,974원임을 의미한다. 이를 2022년 4월 1일 기준, 만 18세 이상 성인남녀 인구 46,626,991명으로 확장하면, 약 34조 1,165억 원으로 계산된다.

여기에 [표28]과 [표29]에 따른 예보 활용 시 실제 예상 피해액(Lm)을 고려하면, 성인 1인당 평균 월 2,254원, 연 27,047원인 것으로 나타났다. 성인남녀 인구로 확장하면 연간 약 1조 2,611억 원이다. 한편, 예보를 무시했을 때 발생했을 피해액($L(1-rp)rp$)은 성인 1인당 평균 월 12,544원, 성인인구로 확장 시 연 7조 187억 원으로 조사되었다. 따라서 강수유무 예보가 평균 연간 약 5조 7,576억 원의 손실을 저감시키는 것으로 분석된다.

한편 강수예보 시 이에 대한 대응비용은 성인 1인당 월간 최대 500만원, 평균 58,292원, 중앙값은 10,000원으로 조사되었다. 실제 강수유무 예보에 따른 강수 대응비용 ($C(h+f)$)은 성인 1인당 평균 월 7,152원, 성인인구 전체로 확장 시 연간 총 4조 14억 원으로 나타났다. 한편 강수유무 예보가 없었거나 활용하지 않았을 경우(Crp)에는 성인 1인당 평균 월 16,881원, 성인인구 전체로 확장 시 연간 총 9조 4,452억 원으로 나타났다. 따라서 강수유무 예보가 불필요한 대응비용을 감소시킴으로서 약 5조 4,437억 원의 비용을 절감시켜주는 것으로 분석되었다.

[표46] 성인 1인당 월간/연간 및 성인 총 비용-손실

		성인 1인당		성인 총합	절감액
		월간	연간		
L	예보 비활용($L(1-rp)rp$)	12,544원	150,528원	7조 187억 원	
	예보 활용(Lm)	2,254원	27,047원	1조 2,611억 원	5조 7,576억 원
C	예보 비활용(Crp)	16,881원	202,569원	9조 4,452억 원	
	예보 활용($C(h+f)$)	7,152원	85,818원	4조 14억 원	5조 4,437억 원

5.2.3.3. 경제학적 편익

기상청이 발표하는 현재 수준의 강수유무 예보의 경제학적 가치(VOF)는 월간 최대 약 83.5만 원인 것으로 조사되었다. 평균은 월 2만 원 정도였으며, 중앙값은 5,827원으로 나타났다. 응답자의 VOF 분포는 본 설문조사 결과 역시 [그림3]과 같이 왜도(skewness)는 8.48, 첨도(kurtosis)는 95.9로, 히스토그램 상 윗꼬리가 매우 길면서 날카로운 형태를 보이는 것으로 나타났다. 따라서 5.1.3절에서 논의한 바와 같이 평균보다 중앙값이 설문결과에 대한 대표성이 더 크다고 판단하였다.

[그림3] 본 설문조사 결과에 대한 VOF 히스토그램

5.2.3.4. 경제학적 비용/편익 분석(B/C Analysis)

VOF의 중앙값인 5,827원을 만 18세 이상 성인남녀 인구에 맞춰 확장할 경우 연간 총 3조 2,606.1억 원으로 계산된다. 이는 기상청이 생산하는 현재 수준의 예보의 연간 경제학적 가치를 나타낸다.

제3장에서 논의한 바와 같이 기상청의 연간 예보생산 원가는 1,613.1억 원이므로, 현재 수준의 기상청 강수유무 예보의 투입 비용대비 편익 비율(B/C)은 약 20.2로 분석되었다.

[표47] 기상청 강수유무 예보의 비용편익 분석

	생산비용 (c)	VOF (d)	B/C (d/c)
성인 1인당 연간	3,459.5원	69,929.6원	20.2
만 18세 이상 성인 인구	46,626,991명		
총액	1,613.1억 원	3조 2,606.1억 원	

5.2.4. 본 설문조사 결과: 상세분석

5.2.4.1. 성별에 따른 VOF 및 체감 예보정확도

남성의 VOF 중앙값은 8,755원인 반면 여성은 4,936원으로, 성별에 따라 큰 차이를 보였다. 남녀간 F-검정 결과 $P\text{-value} = 0.327 > \alpha = 0.05$ 가 되며, 이에 등분산 t-test 결과 $P\text{-value} = 0.027 < \alpha = 0.05$ 로 나타났다. 따라서 남녀 집단 간의 차이가 통계적으로 유의미한 것으로 분석된다. 이는 날씨정보에 민감한 실외근무와 실내·외 혼합근무자가 여성에 비해 남성이 더 높은 것이 주요 원인인 것으로 판단된다.

반면 체감 예보정확도는 ACC, POD, CSI 모두 여성에게서 더 높게 나타났다. 이는 기상청 강수유무 예보에 대해 남성에 비해 여성이 더 높은 신뢰를 보여주고 있는 것으로 해석될 수 있다.

[그림4] 성별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)

[표48] 성별·근무형태별 응답자 분포(단위: 명)

	실내근무	실외근무	실내·외 혼합	기타	주부/학생/무직
남성	290	52	84	21	64
여성	271	2	23	9	184

5.2.4.2. 연령에 따른 VOF 및 체감 예보정확도

연령에 따라서는 VOF와 체감 정확도가 서로 상이한 패턴을 보였다. VOF는 나이가 증가할수록 점차 증가하여 40대에 VOF 중앙값이 8,277원으로 가장 높은 값을 보인 후, 50대부터 크게 감소하여 60대 이상에선 5,007원을 보였다.

반면 체감 예보정확도는 연령대가 증가할수록 점점 더 높아지는 경향을 보였다. 그 결과 나이가 많을수록 기상청의 실제 예보정확도와 응답자의 체감 정확도 간의 격차가 줄어들어 가는 것을 확인할 수 있다.

[그림5] 연령별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)

[표49] 연령대별 체감 예보정확도

		<i>h</i>	<i>f</i>	<i>m</i>	<i>cn</i>	ACC	POD	CSI
실제값		.069	.037	.054	.84	.909	.65	.43
20대 이하	체감값	.067	.047	.267	.619	.686	.279	.235
	차이	-0.002	.01	.213	-0.221	-0.223	-0.371	-0.195
30대	체감값	.068	.046	.27	.616	.684	.305	.254
	차이	-0.001	.009	.216	-0.224	-0.225	-0.345	-0.176
40대	체감값	.069	.045	.252	.634	.703	.313	.266
	차이	-	.008	.198	-0.206	-0.206	-0.337	-0.164
50대	체감값	.075	.039	.218	.668	.743	.333	.293
	차이	.006	.002	.164	-0.172	-0.166	-0.317	-0.137
60대 이상	체감값	.079	.035	.21	.676	.756	.357	.316
	차이	.01	-0.002	-0.156	-0.164	-0.153	-0.293	-0.114

5.2.4.3. 지역에 따른 VOF 및 체감 예보정확도

지역에 따라 VOF 중앙값은 최소 4,130원(경기도)부터 11,541원(충청북도)까지 조사되었다. 시 단위 지역의 VOF 중앙값 평균은 7,827원, 도 단위 지역의 6,514원보다 높은 것으로 나타났다. 다만 시·도 단위별 F-검정 결과 $P\text{-value} = 0.276 > \alpha = 0.05$ 가 되며, 이에 등분산 t-test 결과 $P\text{-value} = 0.188 > \alpha = 0.05$ 로 나타났다. 따라서 시·도 단위 지역에 따라서는 유의미한 차이는 없는 것으로 나타났다.

[표50] 지역별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)

	VOF (원)	체감 예보정확도				VOF (원)	체감 예보정확도		
		ACC	POD	CSI			ACC	POD	CSI
서울특별시	7,044	.742	.357	.305	광주광역시	6,987	.766	.357	.310
부산광역시	5,771	.677	.278	.236	대전광역시	8,668	.782	.379	.335
대구광역시	5,827	.699	.328	.279	울산광역시	9,929	.700	.298	.234
인천광역시	8,214	.692	.280	.252	세종특별자치시	10,172	.691	.276	.237
					지역 평균(시)	7,827	.719	.319	.273
경기도	5,771	.702	.292	.254	전라북도	4,936	.720	.293	.262
강원도	4,130	.714	.355	.301	전라남도	5,353	.716	.309	.262
충청북도	11,541	.675	.254	.226	경상북도	5,771	.686	.305	.253
충청남도	7,468	.700	.282	.244	경상남도	6,634	.748	.371	.315
제주특별자치도	7,022	.821	.515	.434	지역 평균(도)	6,514	.720	.331	.283

[그림6] 지역별 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)

[그림7] 지역별 VOF(중앙값) 분포도

5.2.4.4. 직업에 따른 VOF 및 체감 예보정확도

직업에 따라 VOF 중앙값이 최소 3,310원(교사/학원강사)부터 최대 20,792원(경영직)까지 나타났다. 주로 경영직, 자영업에서 높은 값을 보였고, 주부, 학생, 교사/학원강사에겐 낮은 값을 나타냈다.

[표51] 직업별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)

	답변자(명)	VOF(원)	체감 예보정확도		
			ACC	POD	CSI
농/임/어업	11	6,605	.678	.303	.264
공무원/공기업	51	5,771	.699	.277	.243
교사/학원강사	24	3,310	.800	.419	.369
전문직	76	7,018	.717	.337	.286
경영직	16	20,792	.697	.270	.237
사무직	276	6,216	.720	.309	.268
생산/기술/노무직	72	6,987	.694	.307	.270
서비스/영업/판매직	67	7,440	.686	.274	.233
자영업	72	8,960	.738	.370	.320
프리랜서/자유직	63	8,345	.721	.331	.287
전업주부	136	4,117	.745	.344	.296
학생	79	4,936	.657	.255	.211
무직	33	12,447	.647	.280	.240
기타	24	7,795	.806	.454	.359

[그림8] 직업별 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)

특히 주부, 학생, 무직 및 기타 직업을 제외하면, 직업별 VOF 중앙값과 직업별 근무 형태(실태, 실외, 실내·외, 기타) 간의 상관관계는 [표52]과 같이 나타났다. 특히 직업별 실내근무자 및 실내·외 혼합근무자의 비율과 직업별 VOF 중앙값의 상관관계는 -0.22 정도로 나타나 일부 유의미한 음의 상관관계가 있는 것으로 분석되었다.

[표52] 직업별 VOF(중앙값)와 근무형태 간 상관관계

	실내근무	실외근무	실내·외 혼합	기타
직업별 VOF(중앙값)	-0.218	-0.173	-0.217	-0.014

한편 주부, 학생, 무직 및 기타 직업을 제외하고 지역별 VOF와 지역별 직업분포를 살펴보면, 직업분포에 따른 지역별 VOF에 유의미한 상관관계가 있는 것으로 분석되었다. 특히 평균값을 기준으로 지역별 농/임/어업 종사자 수와 VOF 평균값은 0.39로 매우 높은 상관관계를 나타냈다. 또한 지역별 VOF 중앙값과 교사/학원강사 수의 상관관계는 -0.36, 서비스/영업/판매직 수의 상관관계는 -0.30으로 유의미한 수준의 음의 상관관계를 갖는 것으로 분석되었다.

반면 전문직, 경영직, 생산/기술/노무직, 프리랜서/자유직의 경우 지역별 종사자 수와 VOF 간에는 유의미한 상관관계를 찾을 수 없었다.

[표53] 지역별 VOF(중앙값·평균값)와 직업 간 상관관계

직업	지역별VOF (중앙값)	지역별VOF (평균값)	직업	지역별VOF (중앙값)	지역별VOF (평균값)
농/임/어업	-0.033	.389	사무직	-0.212	-0.093
공무원/공기업	-0.200	-0.045	생산/기술/노무직	-0.157	.031
교사/학원강사	-0.358	-0.064	서비스/영업/판매직	-0.304	-0.233
전문직	-0.185	-0.099	자영업	-0.264	-0.064
경영직	-0.178	-0.117	프리랜서/자유직	-0.173	.056

5.2.4.5. 근무형태에 따른 VOF 및 체감 예보정확도

근무형태에 따라서는 실내근무자(5,827원)와 주부/학생/무직(4,957원)에 비해 실외 근무자(10,000원), 실내·외 혼합근무자(9,038원), 기타 형태의 근무자(11,923원)에게서 VOF 중앙값이 더 높게 나타났다.

체감 예보정확도는 근무형태에 따라서 뚜렷한 차이를 보이지 않았다. 다만 VOF 중앙값은 실외근무자가 실내근무자보다 더 높은 반면, 체감 예보정확도는 실내근무자가 더 낮은 것으로 조사되었다. 이로부터 실외근무자 등과 같이 강수유무에 더 민감하게 반응하기 때문에 예보로부터 더 많은 경제학적 편익을 얻는 집단일수록, 기상청의 예보를 보다 박하게 평가한다는 것을 유추해볼 수 있다.

[그림9] 근무형태별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)

[표54] 직업별·근무형태별 응답자 분포(단위: 명)

직업	실내	실외	혼합	기타	직업	실내	실외	혼합	기타
농/임/어업	1	3	4	3	사무직	236	5	33	2
공무원/공기업	37	4	9	1	생산/기술/노무직	39	15	16	2
교사/학원강사	23	0	1	0	서비스/영업/판매직	45	6	10	6
전문직	62	4	9	1	자영업	52	6	11	3
경영직	11	1	3	1	프리랜서/자유직	39	8	7	9

5.2.4.6. 최종학력에 따른 VOF 및 체감 예보정확도

VOF 중앙값은 최종학력에 따라 전문대 또는 4년제 대학을 졸업한 집단에서 7,400원 내외, 고졸이하 또는 대학원 이상 집단에서 5,000원 내외로 나타났다.

한편 최종학력이 올라갈수록 체감 예보정확도가 뚜렷하게 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 이는 교육수준이 높아질수록 실제 기상현상에 대한 보다 객관적으로 평가하여 비교적 실제 예보정확도에 근접한 체감 예보정확도를 보이는 것으로 해석된다.

[그림10] 최종학력별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)

[표55] 최종학력별·근무형태별 응답자 분포

	실내근무	실외근무	실내·외 혼합	기타	주부/학생/무직
고졸 이하 (242명, 100%)	85명 (35.1%)	21명 (8.7%)	14명 (5.8%)	10명 (4.1%)	112명 (46.3%)
전문대 졸 (178명, 100%)	94명 (52.8%)	14명 (7.9%)	23명 (12.9%)	4명 (2.2%)	43명 (24.2%)
4년제 졸 (486명, 100%)	312명 (64.2%)	14명 (2.9%)	62명 (12.8%)	15명 (3.1%)	83명 (17.1%)
대학원 이상 (94명, 100%)	70명 (74.5%)	5명 (5.3%)	8명 (8.5%)	1명 (1.1%)	10명 (10.6%)
합 계(1,000명)	561명	54명	107명	30명	248명

5.2.4.7. 날씨예보 확인빈도에 따른 VOF 및 체감 예보정확도

예보를 거의 확인하지 않는 집단을 제외하면, 예보 확인빈도가 높을수록 VOF도 높은 경향이 있는 것으로 보인다. 또한 ACC, POD, CSI에 대한 체감 예보정확도 역시 날씨예보 확인빈도가 높을수록 증가하는 경향성을 보인다.

다만 체감 예보정확도(신뢰도)와 확인빈도 사이에서 확인된 경향성이 어떤 인과관계로 인한 것인지는 본 조사에서 확인할 수 없었다.

[그림11] 확인빈도별 VOF(중앙값) 및 체감 예보정확도(ACC, POD, CSI)

5.2.4.8. VOF와 체감 예보정확도의 관계

전체 응답자를 대상으로 한 응답자별 VOF와 체감 예보정확도 간의 상관관계는 -0.095에서 -0.154로 나타났다. 즉, 통계적으로 체감 예보정확도가 높을수록 VOF가 감소하는 경향성은 있으나, 뚜렷한 현상으로서 관찰되긴 어려운 수준으로 판단된다.

[표56] VOF와 체감예보정확도 간 상관관계

	ACC	POD	CSI
VOF	-0.154	-0.095	-0.096

제6장 결론

6.1. 연구결과

제3장에서 보인 바와 같이 기상청이 현재 수준의 강수유무 예보를 생산하기 위한 원가는 인건비 527.0억 원, 기본경비 74.7억 원, 주요사업비 1,011.3억 원으로서, 이를 종합하면 총 1,613.1억 원으로 분석되었다. 이는 기상청의 2022년도 총 세출예산인 4,536.8억 원의 35.6%에 해당된다.

한편 제4장에서 유도된 식(19)을 근거로 제5장과 같이 18세 이상 성인남녀 1,000명 대상으로 강수예보에 대비하기 위한 비용(C)과 가상의 100% 정확도를 갖는 날씨예보에 대한 WTP를 물어보는 설문조사를 실시하였다. 그 결과 우리나라 18세 이상 성인남녀의 VOF는 중앙값 기준으로 월간 5,827원으로 분석되었다. 우리나라 성인인구를 고려하면 성인 1인당 연간 총 VOF는 3조 2,606.1억 원인 것으로 분석되었다.

결과를 종합하여 볼 때, 기상청에서 제공하는 현재 수준의 강수유무 예보의 비용대비 편익(B/C)은 약 20.2로 분석되었다. 이를 통해 현재 수준의 기상청 강수유무 예보가 국민의 안전확보와 편익증진에 있어 대단히 예산효율적으로 생산되고 있음을 확인할 수 있다. 여기에 기온, 습도, 강수량 등 본 연구에서 배제된 기상요소와 초단기, 중기 예보까지 고려한다면 기상청 날씨예보 서비스의 예산효율성은 더 크게 측정될 것이라 추정할 수 있다.

[표57] 기상청 강수유무 예보의 비용편익 분석 결과

	생산비용	VOF	B/C
성인 1인당 월간	288.3원	5,827.5원	20.2
성인 1인당 연간	3,459.5원	69,929.6원	
총 액	1,613.1억 원	3조 2,606.1억 원	

6.2. 확장성과 한계

본 연구는 비단 강수유무 예보뿐만 아니라 그 논리상 이산적인 모든 종류의 예측시스템에 확장 적용될 수 있다. 이를테면 다음날 주가의 상승 및 하락을 예측하는 시스템이 있다면, 같은 방식으로 해당 시스템의 경제학적 가치를 추정해볼 수 있다. 이 경우 실제 예측 시스템에 따른 예상 손익을 계산할 수 있어 보다 구체적인 값이 도출될 수 있을 것이다.

반면 본 연구에 있어 가장 큰 불확실성은 추정된 VOF에 대한 신뢰도이다. VOF는 국민들의 체감 C 와 VOF_{100} 를 통해 도출되나, 설문조사를 통해 도출된 이 값들에 어느 정도의 신뢰도를 부여할 수 있는지는 추가 분석이 필요하다.

특히 연구여건의 한계 상 온라인을 통한 비대면 설문조사가 실시되어 응답자가 본 질문의 의도와 취지에 대해 바르게 이해하고 충분히 정확히 답변하였는지 확인하기 곤란하였다. 따라서 보다 신뢰도 높은 값을 얻기 위해서는 대면 설문조사 및 설문 후 심층면담 등을 통해 보다 정확한 C 와 VOF_{100} 값을 이끌어낼 필요가 있다.

또한 제2장에서 보인 바와 같이 우리나라의 기후특성상 예보정확도가 계절별로 큰 차이를 보인다. 뿐만 아니라 계절에 따라 날씨정보에 대한 국민들의 민감도도 크게 달라진다. 이를테면 나들이객이 많아지는 봄철과 여름 휴가기간인 7월말~8월초에는 기상정보에 대한 관심과 정확도에 대한 민감도가 높아진다. 이러한 요인들은 계절에 따라 국민들이 체감하는 C 와 VOF_{100} 값에 영향을 줄 것으로 추정된다. 한편 가장 최근에 발생한 오보사례의 빈도와 크기에 따라서도 설문조사에 따른 C 와 VOF_{100} 값이 달라질 것이다. 따라서 이러한 오차를 최소화하기 위해서는 연 중 분기별 또는 월별 설문조사를 실시할 필요가 있다. 이를 통해 계절별 VOF의 변동을 분석하거나, 계절적·기상학적 요인을 최소화할 수 있을 것으로 보인다.

따라서 보다 신뢰도 높은 VOF를 도출하기 위해서는 국민들의 C 와 VOF_{100} 값에 영향을 주는 기상·기후적 요인들을 보다 면밀히 분석하고, 이러한 요인들의 영향을 추가적으로 고려한 후속연구가 필요할 것이다.

참 고 문 헌

- 감사원(2017), 『감사보고서: 기상예보 및 지진통보 시스템 운영실태』, 감사원
- 기상청(2017), 『제3차 기상업무발전 기본계획(2017~2021)』, 기상청
- 기상청(2021), “2021년 4월 언론인 기상강좌(2차), 예보평가의 오해와 진실”, 장마특이 기상연구센터장 장은철 공주대학교 교수, 대변인실-966(2021.4.8.)
- 기상청(2022), 『2022년도 주요업무 추진계획』, 기상청
- 기획재정부(2022), 『2022년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침』, 기획재정부
- 김성태(2019), “기상정보의 경제적 가치 분석모형 연구”, 융합정보논문지 제9권(제11호), p.103-109
- 김인겸, 정지훈, 김정운, 신진호, 김백조, 이기광(2013), “기상예보 정보 사용자 그룹의 만족가치 제고 방안: 강수예보를 중심으로”, 한국콘텐츠학회논문지 제13권(제11호), p.382-395
- 김혜민, 이승욱, 김인겸, 이대근, 유승훈(2020), “컨조인트 분석법을 이용한 기상관측장비 활용 및 예측모델 정확도 개선의 경제적 가치 추정”, 한국혁신학회지 제15권(제1호), p.301-320
- 박선영·구세주·유승훈(2015), “국내 기상예보 서비스의 경제적 가치”, 한국재정정책학회 재정정책논문 제17권 제1호
- 오진아·박종길·오민경(2011), “건강예보 서비스 제공에 대한 지불의사금액 추정”, 한국환경학회지 제20권(제3호), p.395-404
- 유승훈, 박선영, 김세원(2011), “기상서비스의 경제적 가치”, 한국기상학회 학술대회 논문집, p.112-113
- 조영상·구윤모·이중수·이중우(2011), “조건부가치추정법을 이용한 도시기상정보서비스의 경제적 편익 분석”, 자원·환경경제연구 제20권(제4호), p.643-662

- I. Kim, J. Kim, B. Kim and K. Lee(2014), “The collective value of weather probabilistic forecasts according to public threshold distribution patterns”, METEOROLOGICAL APPLICATIONS
- IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekci, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
- R. W. Katz, and J. K. Lazo. (2012). Economic Value of Weather and Climate Forecasts. *The Oxford Handbook of Economic Forecasting*, Oxford University Press
- S. Kim, B. Kim, Y. Lee, J. Nam(2013), “기상기후서비스의 사회경제적 영향”, 한국기상학회 학술대회 논문집, p.540-541

[Web Page]

- 기상청 기상행정 누리집(<https://www.kma.go.kr/kma/>). “기관소개”,
<https://www.kma.go.kr/kma/org/system/chart.jsp>
- 기상청 기상행정 누리집(<https://www.kma.go.kr/kma/>). “예보평가”,
<https://www.kma.go.kr/kma/biz/forecast06.jsp>
- 기상청 기상행정 누리집(<https://www.kma.go.kr/kma/>). “2022년도 예산자료”,
https://www.kma.go.kr/kma/public/adm/budget_02.jsp

[Data]

- 기상청, 기상자료개방포털, <https://data.kma.go.kr/>
- 통계청, 국가통계포털, <https://kosis.kr/>

ABSTRACT

A Study on Economic B/C Analysis of KMA Precipitation Forecast

Kim, Kangha

The Graduate school of Economics

Yonsei University

The importance of weather forecasts is increasing as dangerous weather occurs more frequently and more strongly in the era of the climate crisis. In particular, the prediction of precipitation is becoming more critical. This study aimed to estimate the economic value of the Korea Meteorological Administration's precipitation forecast.

A cost-loss decision-making model, which was a 2x2x2 matrix subject to whether precipitation is predicted and observed, was constructed to analyze the benefits. Here, this study assumed that a cost(C) occurs to predict precipitation, and a loss(L) occurs when precipitation is observed without a forecast.

The expected value of cost-loss becomes $E_{use} = C(h+f) + Lm$ when using the forecast. In contrast, when not using the forecast at all, it is assumed that C and L stochastically occur under the climatological ratio of precipitation days(rp). The expected cost-loss in this case is $E_{ign} = C(rp) + L(1-rp)rp$. Since the difference between the two expected

values is the reduced cost-loss by using the forecast, it is estimated as the Value Of Forecast(VOF). That is, $VOF = E_{ign} - E_{use}$.

Meanwhile, the economic value is better captured by Willingness To Pay (WTP) than by Willingness To Accept (WTA). However, as L is a loss caused by unexpected precipitation, there is a risk that L is perceived as WTA and overestimated if someone asks directly. For this reason, virtual forecasts with 100% accuracy had to be assumed. The economic value of the forecast with 100% accuracy(VOF100) is $VOF_{100} = L(1-rp)rp$; therefore, it can be derived by asking the WTP for the forecast with 100% accuracy. As a result, equation

$VOF = C[rp - (h+f)] + VOF_{100} \left[1 - \frac{m}{(1-rp)rp} \right]$ was derived, and when 2021's h , m , f and rp were applied to this equation, $VOF = 0.167 C + 0.820 VOF_{100}$ were derived.

Based on these, a survey targeting 1,000 adults was conducted nationwide, and VOF was analyzed at 4.75 USD per adult per month(median). When this result was expanded to about 46.6 million adults in Korea in 2022, the total VOF was analyzed to be about 2.7 billion USD per year. Considering that the precipitation product cost of the KMA is 131 Million USD per year, the cost-benefit ratio(B/C) was analyzed to be 20.2. This result accounts for the budget efficiency of the precipitation forecast by the KMA.

Key Words: Korea Meteorological Administration, KMA, Weather Forecast, Prediction System, Economic Value, Cost-Benefit Analysis, CVM, Survey

6. 귀하는 날씨예보를 얼마나 자주 확인하십니까?

- ① 매일 1회 이상 ② 1~2일에 한 번 ③ 3~4일에 한 번
④ 5~7일에 한 번 ⑤ 거의 확인하지 않음

7. 귀하는 기상청에서 다음날 '비(눈)가 오지 않는다'고 예보되었을 때,
실제로 비(눈)가 오지 않은 경우는 10번 중 몇 번 정도라고 생각하십니까?

- ① 1번 ② 2번 ③ 3번 ④ 4번 ⑤ 5번
⑥ 6번 ⑦ 7번 ⑧ 8번 ⑨ 9번 ⑩ 10번

8. 귀하는 기상청에서 다음날 '비(눈)가 온다'고 예보하였을 때,
실제로 비(눈)가 오는 경우는 10번 중 몇 번 정도라고 생각하십니까?

- ① 1번 ② 2번 ③ 3번 ④ 4번 ⑤ 5번
⑥ 6번 ⑦ 7번 ⑧ 8번 ⑨ 9번 ⑩ 10번

9. 귀하는 기상청에서 '비(눈)가 온다'고 예보하였을 때, 이에 대비하기 위한
개인적인 노력을 비용으로 환산한다면 한 달에 얼마입니까?

()원

10. 귀하는 다음날 비(눈)를 100% 정확하게 예보하는 서비스가 있다면,
개인적으로 한 달에 최대 얼마까지 지불할 의향이 있습니까?

()원

11. 위 설문문항들의 의미는 쉽게 이해되었습니까?

- ① 예, 쉽게 이해되었습니다.
② 아니오, 이해하기 어려웠습니다.

12. 설문문항의 의미를 이해하기 어려웠다면, 그 이유는 무엇입니까?

설문에 응해주셔서 감사합니다.

6. 귀하의 주 근무형태는 무엇입니까? [1개 선택]

- ① (실내) 대부분 실내에서 근무
- ② (실외) 대부분 실외에서 근무
- ③ (혼합) 실내·실외 근무시간 비슷
- ④ (기타) 일정치 않음 또는 실내외 구분이 명확치 않음

7. 귀하의 최종학력은 어떻게 되십니까? [1개 선택]

- ① 고등학교 졸업 이하
- ② 전문대학 졸업
- ③ 4년제 대학 졸업
- ④ 대학원 졸업 이상

8. 귀하는 날씨예보를 얼마나 자주 확인하십니까?

- ① 매일 2회 이상
- ② 매일 1회
- ③ 일주일에 4~6번
- ④ 일주일에 1~3번
- ⑤ 거의 확인하지 않음

9. 귀하는 기상청에서 다음날 '비(눈)가 온다'고 예보하였을 때, 실제로 비(눈)가 오는 경우는 10번 중 몇 번 정도라고 생각하십니까?

- ① 1번
- ② 2번
- ③ 3번
- ④ 4번
- ⑤ 5번
- ⑥ 6번
- ⑦ 7번
- ⑧ 8번
- ⑨ 9번
- ⑩ 10번

10. 비(눈)가 오지 않는 날을 모두 '맑다'고 하겠습니다. 귀하는 기상청에서 다음날 '맑다'고 예보되었을 때, 실제로 맑은 경우는 10번 중 몇 번 정도라고 느끼십니까?

- ① 1번
- ② 2번
- ③ 3번
- ④ 4번
- ⑤ 5번
- ⑥ 6번
- ⑦ 7번
- ⑧ 8번
- ⑨ 9번
- ⑩ 10번

11. 귀하는 기상청에서 '비(눈)가 온다'고 예보하였을 때, 이에 대비하기 위해 수행하는 개인적인 활동에 그에 따른 번거로움을 비용으로 환산한다면 한 달에 얼마라고 추정하십니까?

한 달에 약 ()원

12. 귀하는 만약 다음날 비(눈)를 100% 정확하게 예보하는 서비스가 존재한다면, 이를 제공받기 위해 개인적으로 한 달에 최대 얼마까지 지불할 의향이 있습니까?

한 달에 약 ()원

설문에 응해주셔서 감사합니다.